

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RIChelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Notre centième numéro</i>	1
<i>Le troisième congrès de la Fédération Syndicale Mondiale</i>	3
<i>La presse communiste et le crime de Lurs</i>	7
<i>Les crimes des communistes espagnols dans l'Aude ont été signés</i>	11
<i>Le cas Henri Lefebvre</i>	12
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	13

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE**

<i>Un jeune communiste norvégien revient de l'U. R. S. S.</i>	14
---	----

<i>Le Parti Communiste Italien et l'affaire de Trieste</i>	16
--	----

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIÉTIQUE**

<i>Les camps de concentration soviétiques en Allemagne orientale</i>	17
<i>Les persécutions religieuses en Roumanie</i>	18
<i>« Purge culturelle » chez Mao Tse Toung</i>	22
<i>La consommation en U.R.S.S.</i>	23
<i>Les Nord-Coréens font la navette entre Moscou et Pékin</i>	27

NOTRE CENTIÈME NUMÉRO

VOICI notre 100^{me} numéro. Le premier portait la date du 15 mars 1949. Nous allons donc célébrer le cinquième anniversaire de notre existence. L'occasion est ainsi opportune de dresser un bilan sommaire du travail accompli.

**

QUAND nous commençâmes, nombreux étaient les esprits qui persistaient à voir dans l'U.R.S.S. une alliée utile pour l'édification du monde libre d'après-guerre. Plus nombreux encore ceux qu'impressionnaient les innombrables et audacieuses falsifications du régime soviétique, et qui ne reconnaissaient pas dans cette tyrannie la plus monstrueuse que l'histoire ait connue.

Le 15 mars 1949, le Coup d'Etat de Prague était vieux d'un an à peine. La conquête de la Chine se préparait, cependant que plus de 100 millions d'Européens ployaient déjà sous le knout. Une étrange conspiration du silence couvrait encore tout ce qui était vrai, donc défavorable à Staline et à l'U.R.S.S. : massacre de toute la vieille garde bolchevik, camps de concentration et travail forcé, pacte germano-soviétique, faux patriotisme communiste postérieur à l'attaque allemande contre l'U.R.S.S., le 22 juin 1941, comportement de Staline vis-à-vis des Alliés, etc...

Dès notre premier numéro, nous disions : « Ce Bulletin apportera chaque quinzaine des informations contrôlées sur la politique internationale, notamment sur celle des pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. Ces informations seront extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications. »

Nous avons sans relâche travaillé dans ce sens.

**

S'AGISSANT de la grande alliance entre l'U.R.S.S. et les démocraties occidentales, nous avons publié, dès notre première année, des études sur la politique extérieure de Roosevelt, sur les erreurs tragiques de Téhéran et de Yalta, sur la politique américaine en Chine. Les faits et les thèses qui les soutenaient sont largement répandus aujourd'hui : en 1949, peu nombreux étaient ceux qui les connaissaient ou les admettaient. De la même manière avons-nous cherché à préciser divers aspects de la politique hitlérienne pendant la guerre à l'Est, qu'il s'agisse des opérations militaires, de l'exploitation des territoires conquis, spécialement de l'Ukraine, ou de l'affaire Vlassov.

Soucieux de faire connaître la réalité soviéti-

que, nous avons entrepris de l'analyser d'un double point de vue économique et politique. L'économie soviétique a été suivie régulièrement, qu'il s'agisse des prix, des salaires, du budget, des plans, ou de la situation d'ensemble de l'agriculture ou de l'industrie. En dépit de la propagande mensongère de Moscou — hélas relayée par des journalistes occidentaux dupes ou complices — nous avons signalé dès 1949 les graves difficultés de l'élevage en U.R.S.S., et dit, dès 1951, que l'agriculture était le point névralgique de l'économie soviétique : c'est dire que nos lecteurs n'ont pas dû être surpris par les rapports récents de M. Khrouchtchev. Bien entendu nous avons, dès le début, accordé toute notre attention à deux aspects capitaux des méthodes staliniennes : le travail forcé, l'extermination ou la déportation de peuples entiers.

Dans le même esprit de vigilante critique, nous avons voulu percer à jour la vraie politique des maîtres du Kremlin, réagissant ainsi contre les entreprises d'imagination ou de désinformation de soi-disant spécialistes. Nous y avons été aidés par la connaissance aussi étendue que possible de la littérature du sujet, par celle aussi — personnelle — des principaux maîtres d'œuvre de cette gigantesque entreprise de mise en esclavage de l'humanité.

Certes, nous avons refusé de nous laisser entraîner dans les histoires sur les secrets du Kremlin, dans le récit des péripéties de la lutte prétendue entre Jdanov et Malenkov, entre l'armée et le parti, etc. Mais nous avons essayé de voir clair dans les gestes successifs du Kremlin, en évitant d'ailleurs de parler si nous n'avions rien à dire. Si l'on veut bien se reporter à nos commentaires sur le dernier congrès du parti bolchevik, ou sur l'évolution post-stalinienne, on se convaincra, croyons-nous, de la prudence mais aussi de la rectitude de nos appréciations.

L'AGGRAVATION du péril communiste depuis 1945 résultant de la conquête de plusieurs États rend sa connaissance plus nécessaire encore. Nous ne sommes pas de ceux qui ont accepté d'écrire que le communisme s'y est implanté parce qu'ils n'avaient « jamais connu le régime démocratique » (ce qui est d'ailleurs faux), ou parce que les larges masses populaires se sentent libérées par les Soviets etc... Au contraire, dès nos premières livraisons, nous avons insisté sur la soviétisation forcée des pays conquis, sur les différentes étapes de cette entreprise qui devaient infailliblement les transformer en satellites totalement domestiqués. Des pays baltes jusqu'à l'Albanie, nous avons montré comment les Soviets cherchaient à extirper la religion, à exploiter toutes les ressources, à russifier toute la vie nationale.

Quelque attention que nous ayons portée aux pays tombés sous le joug soviétique, nous n'avons pas négligé les activités communistes dans le monde libre. Plusieurs dizaines de partis communistes agissent en Europe, en Asie, dans les deux Amériques, et l'Afrique est touchée à son tour. Dans l'entre-deux guerres il était assez facile de suivre leur action grâce à la publicité relative qu'ils donnaient au moins à certains de ses aspects. Aujourd'hui, le travail communiste est à la fois plus intense et plus secret que naguère, et donc infiniment plus redoutable. C'est pourquoi nous avons multiplié nos études sur

les partis communistes d'Europe, depuis les pays scandinaves ; et d'Asie, jusqu'en Malaisie et au Japon. Notre effort actuel est de donner prochainement des renseignements sur les agissements communistes en Afrique et en Amérique latine.

Certains aspects particuliers de l'action communiste méritent une attention spéciale, et ont été largement traités dans notre Bulletin. Nous en donnons quatre exemples.

1° Les épurations, examinées avec soin, nous ont souvent permis de prévoir le sens des purges à venir, bien avant que la presse communiste parle de quoi que ce soit. Ainsi avons-nous pu annoncer le sort de Clementis en Tchécoslovaquie, l'élimination de Manouïlski et Lozovski, le limogeage de Dahlem et Zaisser en Allemagne orientale, et le déclenchement d'une campagne antisémite dix mois avant le procès Slansky. — 2° L'espionnage soviétique nous paraît être capital pour la sécurité du monde libre. Nous avons analysé en détail les grandes affaires d'espionnage aux États-Unis (Alger Hiss-Anna Louise Strong-Harry Gold) dont le prolongement arrive jusqu'à nous (cas de H. D. White dont nous avons parlé en 1949), au Japon, en Scandinavie, en Grèce, en Suisse, etc... — 3° Le problème du commerce Est-Ouest, sujet favori de tous les co-existentialistes a été suivi régulièrement et le vrai sens de cette propagande soviétique a été mis à nu. — 4° Enfin, nous avons donné beaucoup de place à l'action de toutes les organisations de masse dirigées par le Parti (Fédération Syndicale Mondiale, Fédération démocratique des Femmes, Partisans de la Paix, etc.), car elles sont un des moyens de pénétration les plus efficaces du communisme.

Sur l'ensemble de ces problèmes des articles, des numéros spéciaux, des suppléments, et près de trente brochures aussi soigneusement documentées, que possible se sont efforcés d'apporter des éclaircissements.

L' nous est arrivé souvent d'être seuls de notre avis. Quand la Chine tomba aux mains de Mao Tse Toung, nous soutinrent que le P.C. chinois dépendait étroitement de Moscou, alors que chacun s'ingéniait à souligner le contraire, et à présenter les communistes de Mao comme de bénins réformateurs agraires. L'évolution de la Chine communiste a montré que nous avions raison, mais malheureusement les spéculations continuent — et au niveau le plus élevé — sur le titisme virtuel de Mao.

Mais pour Tito lui-même, nous croyons n'avoir pas été aveugles. Au lieu de vues hasardeuses, nous avons publié, seuls en France, la correspondance Tito-Staline, le document le plus révélateur sans doute que le communisme mondial ait livré depuis la guerre. Ce conflit ne nous a pourtant pas conduits à une appréciation exagérée de l'expérience titiste. L'évolution de ces divergences, depuis la mort de Staline, vers un modus vivendi d'apaisement, prouve que notre prudence n'était pas excessive.

Il va sans dire que nous avons toujours été préoccupés de la résistance que les peuples opprimés opposent à leurs maîtres communistes. Nous n'avons jamais souscrit à la thèse trop répandue qu'ils acceptaient ou aimaient leurs tyrans. Les événements de juin en Allemagne orientale et à Berlin, les diverses formes d'opposition

dans les pays satellites — à quoi sera consacré notre prochain supplément — ne nous ont pas démenti.

**

ENFIN, dans diverses circonstances, notamment dans notre « Memento de la guerre froide », nous avons démasqué les faussaires, les falsificateurs, les auxiliaires du stalinisme. C'est ainsi que nous avons dû mettre en cause sans arrêt le plus précieux auxiliaire du Kremlin en Europe occidentale, à savoir *Le Monde*, quotidien du soir à Paris. Corrélativement, nous avons cherché à mettre en évidence certaines règles fondamentales d'une action réellement anticommuniste : impossibilité d'un accord loyal et fructueux avec les communistes ; nécessité pour eux de la tactique des « fronts » nationaux, populaires ou autres et nécessité par suite de les refuser ; existence permanente de deux appareils communistes : officiel et clandestin, et efficacité

des mesures légales prises contre eux dans tous les pays libres du monde, etc...

**

IL nous semble que nos informations, nos études, nos jugements, reçoivent chaque jour des confirmations. Nos lecteurs ont souvent été informés les premiers. Plus souvent encore, ils ont été éclairés loyalement alors que de tant de côtés on cherche au contraire à maintenir la confusion. Nous avons conscience, notamment d'avoir apporté sur le P.C. français, sur la C.G.T., sur les diverses organisations satellites, sur le personnel communiste et crypto-communiste de notre pays une documentation précise et étendue, qui n'a jamais pu être démentie ni contestée.

L'audience fidèle de nos lecteurs, leur nombre croissant, les reproductions de plus en plus nombreuses de nos articles dans les revues et les journaux du monde entier, nous encouragent à persévérer dans la voie ouverte il y a bientôt cinq ans.

Le troisième congrès de la Fédération Syndicale Mondiale

LA Fédération Syndicale Mondiale — ou F.S.M. — a tenu à Vienne, du 10 au 21 octobre 1953, son troisième congrès, intitulé, pour semer la confusion, le 3^e Congrès syndical mondial, comme si l'ensemble des organisations syndicales du monde y avait été représenté.

Le premier congrès qui avait immédiatement suivi la conférence constitutive de l'organisation avait siégé à Paris, du 3 au 8 octobre 1945. Le second avait eu lieu à Milan, en juin-juillet 1949, c'est-à-dire quelques mois après la scission qui fut consommée le 19 janvier 1949 et donna naissance à la Confédération Internationale des Syndicats libres, ou C.I.S.L.

Des effectifs champignons

Au congrès de Paris — alors que l'euphorie des embrassades d'après-guerre subsistait encore, bien que troublée déjà par quelques appréhensions hélas ! trop fondées — les organisations syndicales de 55 pays, fortes officiellement de 64 millions d'adhérents, étaient représentées par 275 délégués.

Le 9 mai 1949, — trois mois à peine après la scission, — *Louis Saillant* déclarait à Moscou que la F.S.M. conservait 67 millions d'adhérents, — l'adhésion des syndicats de l'Allemagne orientale, du Japon, de Mongolie, des Philippines et de Tunisie ayant d'ores et déjà compensé la défection des Trade Unions britanniques, du C.I.O. américain, des organisations scandinaves, belges, suisses, autrichiennes, australiennes, ainsi que celle de la C.G.T.F.O. française et de la Libre Confédération Italienne du Travail.

Au congrès de Milan, en juin de la même année, 252 délégués de 51 pays représentaient 71.580.890 adhérents. A la conférence de Budapest, en mai 1950, Saillant parlait de 75 millions, et, à sa cinquième session, du 15 au 21 novembre 1951 à Berlin, le Conseil général de la F.S.M. enregistrerait « avec satisfaction » la montée des effectifs à plus de 80 millions d'adhérents.

C'est de 80 millions d'adhérents qu'on a parlé encore à ce congrès, exactement 80.854.000. Mais il faut tenir compte d'une petite mise en scène, dont il apparaît que les dirigeants attendaient merveille. Le congrès était en effet « ouvert à toutes les organisations syndicales du monde entier, affiliées ou non à la Fédération Syndicale Mondiale », — en vertu de la tactique de l'unité — et sur les 819 délégués, ou invités (ceux-ci au nombre de 35) venus de 79 pays qui participaient aux travaux, 342, (40 %) appartenaient à des organisations non affiliées à la F.S.M., qu'elles fussent autonomes ou qu'elles fussent adhérentes à la C.I.S.L.

Or, les dirigeants de la F.S.M. ont fait savoir combien de travailleurs syndiqués représentaient à leur estime ces 342 délégués, ou ceux d'entre eux qui pouvaient prétendre représenter quelque chose. « *Les travailleurs directement représentés* » auraient été d'après eux au nombre de 88.600.000. Soustraction faite des adhérents de la F.S.M., restent 8.245.000 — ce nombre ne pouvant être que celui des adhérents des 80 organisations syndicales autonomes ou affiliées à la C.I.S.L. qui avaient des représentants (on n'ose dire des délégués) au Congrès de Vienne (1).

A la vérité, c'est par un simple artifice de présentation que les dirigeants de la F.S.M. veulent laisser croire que des foules énormes demeurent en dehors de l'organisation syndicale inféodée à Moscou en suivant les directives et participent à son action. Car, autant qu'on puisse attacher un sens aux données toujours volontairement confuses fournies au public — et même au public des militants — ces effectifs, fictifs ou non, sont, pour l'essentiel, ceux d'organisations qui avaient envoyé des observateurs au congrès et qui ont demandé leur affiliation au cours du congrès. Tel a été le cas de la Centrale du Guatemala — née l'an dernier de la fusion organique des quatre

(1) Si l'on en croit *l'Humanité* du 9-10-1953, les organisateurs comptaient que des délégués de 110 pays différents représenteraient 100 millions de travailleurs.

centrales préalables existantes, — de celle de Costa-Rica, des métallurgistes de l'Uruguay, et d'une organisation d'Indonésie, la S.O.B.R.I. (2). Il est clair que ces adhésions étaient décidées à l'avance, — (de simples observateurs n'auraient pas en effet qualité pour engager leurs organisations dans un geste d'enthousiasme) — et que le Congrès de Vienne n'a pas eu cet effet magique qu'on lui prête.

On peut donc estimer que les dirigeants de la F.S.M. accordent à leur organisation en gros 86 millions d'adhérents en fin 1953. 22 millions de plus qu'en 1945, et ceci malgré le départ du C.I.O., des Trade Unions, etc. *C'est donc de trente à quarante millions de néophytes du syndicalisme que se sont grossies les troupes soumises aux directives qui viennent de Moscou.*

En dehors de ces données sur les effectifs d'ensemble, il y a peu de choses à glaner en fait de chiffres dans les documents publiés en français. *Liu Ning-I*, vice-président de la *Fédération pan-chinoise des syndicats*, a déclaré que celle-ci comprenait 10.200.000 adhérents. *Fernando Santi*, secrétaire de la Confédération Générale Italienne du Travail (C.G.I.L.) a attribué à son organisation 5 millions de membres.

Quelques données numériques supplémentaires, déjà anciennes, permettent de retracer la configuration exacte de la F.S.M. En 1951, les syndicats soviétiques s'attribuaient 28.500.000 adhérents. En 1948, parlant au congrès de la C.G.T. française, Saillant attribuait 9.771.000 membres aux organisations syndicales des démocraties populaires, non compris l'Allemagne orientale (Albanie : 51.000 ; Bulgarie : 600.000 ; Hongrie : 1.660.000 ; Pologne : 3.020.000 ; Roumanie : 1.441.000 ; Tchécoslovaquie : 2.999.000).

Ainsi donc, en se servant de données pour une part déjà anciennes, et très certainement inférieures à celles qui sont maintenant produites, le bloc soviétique Prague-Pékin dispose au sein de la F.S.M. d'au moins 48.471.000 adhérents, c'est-à-dire de plus de la moitié des effectifs, même, si l'on prend pour ceux-ci le nombre de 86 millions.

Sans doute pensera-t-on que ces calculs n'offrent plus guère d'intérêt maintenant qu'on est entre soi à la F.S.M. Ils en conservent pourtant. Car ils montrent que tout redressement de la F.S.M. est impossible, et ils permettent de se rendre compte d'une des méthodes dont usent les dirigeants soviétiques pour financer « légalement » les organisations syndicales à leur dévotion au-delà des frontières de leur empire. Les cotisations versées au nom des 50 millions de syndiqués du bloc soviétique alimentent abondamment la trésorerie de la F.S.M. dans laquelle il est facile de puiser pour faire vivre des organisations qui, sans cela, seraient incapables de subsister par elles-mêmes (3).

L'allure du Congrès

Le troisième Congrès fut, plus encore que celui de Milan, une cérémonie de style soviétique. Il fut, assurément les documents qui en émanent, un « congrès de masse », parce que des délégués élus directement dans les entreprises y participaient. Mais il le fut aussi par le nombre des présents. *Paix et Démocratie*, l'organe français du

(2) Voir sur tout ceci notamment le discours de Le Leap (30-10-53) reproduit dans *Le Peuple*, 1-11-53, en supplément.

(3) Notons que, lors de la scission de 1949, la F.S.M. a conservé la totalité des fonds, évalués à 35 milliards de francs.

Kominform, faisait savoir, le 16 octobre, que « plus de 2.000 délégués, observateurs et invités » assistaient au congrès. Ce n'était qu'un rêve, comme l'espoir de voir représentés au congrès 100 millions de travailleurs. Mais il suffit que 800 personnes ne parlant pas la même langue soient réunies pour qu'il devienne bien difficile de travailler sérieusement.

Il est vrai qu'il ne s'agissait pas de travail sérieux. L'ordre du jour comprenait trois points essentiels, le rapport d'activité, présenté par Louis Saillant; — les tâches des syndicats pour le développement économique et social, pour la lutte en faveur de l'indépendance nationale et des libertés démocratiques dans les pays capitalistes et coloniaux (rapporteur: *Di Vittorio*); — le développement du mouvement syndical dans l'ensemble des pays coloniaux et semi-coloniaux (rapporteur: *Ruslan Widjajasastra*, secrétaire général de la Centrale Syndicale pan-indonésienne S.O.B.R.I. (4).

Les rapporteurs ont prononcé des discours fleuves: la lecture du rapport d'activité n'a pas duré moins de cinq heures! Et, si l'on en croyait le *Peuple*, elle aurait été suivie « avec attention » par les délégués — lesquels pour les trois quarts, n'en comprenaient pas un mot. Après les rapporteurs, d'autres orateurs sont venus meubler la tribune. Mais, selon une pratique qui est devenue une règle dans les congrès syndicalistes d'obédience communiste, si l'on en juge par ceux de la C.G.T. française, chacun s'est contenté de parler de l'action poursuivie par son organisation ou de la situation faite (ou qu'il prétendait faite) aux travailleurs dans son pays. *La discussion véritable du rapport d'activité n'a même pas été entamée.* De même, les propositions faites en vue de l'action future n'ont fait l'objet d'aucune analyse véritable de la part de l'un quelconque des orateurs, pas même de ceux qui n'appartenaient pas à une organisation adhérente à la F.S.M.: *le conarès a fonctionné comme une simple chambre d'enregistrement*, et bien entendu c'est à l'unanimité que toutes les décisions ont été adoptées, y compris par les « observateurs », lesquels en effet étaient « autorisés à participer à tous les votes » comme à monter à la tribune. Comme dit M. Le Leap « la F.S.M. leur faisait confiance et ils ont à leur tour fait confiance à la F.S.M. » (o. c.). C'est de la comédie.

Une courte note, parue dans le *Peuple*, donne une idée assez exacte de ce genre de débats: « Au cours de la discussion, les orateurs ont échangé de riches expériences sur les luttes et l'activité syndicale dans leur pays respectif, formulé des suggestions, et apporté de précieux enseignements pour le renforcement de l'unité d'action internationale qui fut la préoccupation essentielle du 3^e congrès. » Pas la moindre critique, pas même une demande d'éclaircissement. Manifestement, on est venu au Congrès pour recevoir des consignes, non pour élaborer un programme d'action: d'autres en ont la charge.

Notons enfin, pour ne pas laisser dans l'ombre un trait caractéristique des congrès à la mode soviétique, que des délégations sont venues saluer le congrès. La première, composée de travailleurs autrichiens, a défilé pendant dix minutes à la présidence et chacun de ses membres a remis des fleurs au président de séance qui, comme par hasard se trouvait être Nicolas Chvernik, lequel était encore il y a quelques mois quelque chose comme « président de la République » en U.R.

(4) Les deux autres points étaient le compte rendu financier de la commission de contrôle de la F.S.M. (« Nous ne tarderons guère ») et les élections des organes dirigeants de la F.S.M.

S.S. Et voici le récit par Madeleine Riffaud (laquelle est par ailleurs présentée aux Russes par la *Litteratournaïa Gazetta* comme l'un des plus grands écrivains français vivants ! : « Les (pas des, ou de, mais les) jeunes Autrichiens sont venus nous saluer. Les garçons vêtus de leur bleu de travail, les jeunes filles de leurs blouses, ont envahi la salle, précédés par des joueurs d'accordéon et ont jeté des fleurs aux délégués. Le jeune Peter, ouvrier électricien de 17 ans, syndiqué depuis l'âge de 14 ans, nous a raconté comment leur venue au congrès fut l'occasion dans la rue d'une manifestation pour l'une des revendications des jeunes travailleurs de Vienne : la carte de tarif réduit sur les tramways. Et la bande de jeunes est repartie avec ses accordéons... » (*L'Humanité*, 15-10-1953).

On reconnaît un militant communiste à ce qu'il trouve quelque chose de frais et de spontané à l'écœurante fadeur de ces démonstrations conventionnelles évidemment machinées. C'est de la mascarade.

Les grands thèmes du Congrès

Deux thèmes principaux ont servi de leit-motiv aux différents orateurs, comme aux rédacteurs des résolutions finales qui déterminent l'action des syndicats d'obédience communiste pour les mois à venir : l'unité d'action et l'unité syndicale, d'une part, la lutte contre l'impérialisme dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux de l'autre.

Le thème de l'unité n'est assurément pas nouveau. Il a revêtu pourtant quelques aspects caractéristiques.

1. — *Unité au sommet*. Les dirigeants de la F.S.M. se sont ralliés à l'idée qu'il fallait mettre en avant ce qu'ils appellent « l'unité au sommet », c'est-à-dire les accords passés avec les dirigeants des organisations syndicales adverses — thèse (Saillant l'a rappelé expressément) qui avait été soutenue par Frachon à la Session de Berlin du Conseil général de la F.S.M. (novembre 1951) mais qui n'avait pas alors été acceptée (on l'a bien vu en France, dans le premier semestre 1952 — « *L'unité d'action entre travailleurs... peut et doit se pratiquer aussi entre organisations syndicales distinctes de la base au sommet des échelons syndicaux* » a déclaré L. Saillant (*Le Peuple*, 1. c., p. 3), et il a conseillé, selon une formule déjà entendue, qu'il fallait « éviter de tomber dans le piège des violences de langage tendu par les scissionnistes pour créer des conditions plus difficiles à l'unité ». (D'où il faudrait déduire que les chefs syndicaux non communistes font tout ce qu'il faut pour se faire insulter).

Joignant le geste à la parole, — un geste à la vérité purement publicitaire et sans portée pratique — Di Vittorio et Louis Saillant ont signé une « lettre ouverte à toutes les organisations syndicales et à tous les militants syndicaux du monde affiliés à la F.S.M. » laquelle contient « un appel pressant et fraternel à l'unité d'action » lancé « directement aux dirigeants syndicaux nationaux et locaux, membres d'organisations affiliées à la Confédération Internationale des Syndicats Libres et à la Confédération internationale des Syndicats Chrétiens ».

2. — Toutefois, cette lettre procède à une discrimination curieuse. Les syndicats américains sont exclus de cette unité. L'attitude hostile de la C.I.S.L. à l'égard de l'unité y est attribuée à « l'influence dominante des dirigeants de la Fédération Américaine du Travail (A.F.L.) et du Congrès des Organisations Industrielles (C.I.O.) des Etats-Unis à l'intérieur de cette organisation.

Leur objectif est de lier les membres de la Confédération Internationale des Syndicats Libres à la politique du département d'Etat et du Big Business américains ».

« Mais — ajoute la lettre, — nous refusons de croire que cette politique puisse être imposée à des mouvements syndicaux, tels que le T.U.C. britannique ou ceux des pays scandinaves, et encore moins aux mouvements des pays coloniaux ou semi-coloniaux. Nous ne croyons pas que des syndicats ayant une longue tradition de lutte pour la défense des intérêts des travailleurs (éloge exceptionnel) soient prêts à voir leur politique subordonnée aux désirs de l'impérialisme des Etats-Unis... »

Cette tentative, grossière et puérile, de dissocier les syndicats libres n'a, semble-t-il, d'autre but que de calquer la politique de la F.S.M. sur l'action diplomatique des dirigeants soviétiques, mais cet effort est assurément voué plus certainement à l'échec sur le plan syndical que sur l'autre.

3. — L'unité au sommet ne doit pas faire oublier l'unité à la base, pour laquelle les instructions données sont manifestement beaucoup plus précises.

C'est par la tactique d'unité à la base que doit s'expliquer la présence au congrès de délégués et d'observateurs d'organisations autonomes ou affiliées à la C.I.S.L.

Les comptes rendus parlent de « 80 organisations affiliées à la C.I.S.L. ou autonomes » (*L'Humanité*, 12 octobre 1953) représentées à Vienne. La liste n'en a pas été rendue publique, à notre connaissance du moins. En fait, si l'on retranche les organisations qui avaient suspendu leur adhésion jusqu'au congrès pour en faire un des éléments de la mise en scène, il ne semble pas rester grand-chose en fait d'organisations représentées.

Toledano a déclaré que la moitié environ des 160 délégués venus de 18 pays de l'Amérique latine représentaient des syndicats indépendants qui n'étaient affiliés ni à la F.S.M. ni à la Confédération des Travailleurs d'Amérique latine. Faut-il compter parmi ces organisations celles du Guatemala, de Costa-Rica, de l'Uruguay qui ont donné leur adhésion à la F.S.M. au cours du congrès ? La presse communiste française a fait, elle un sort, à la présence et à l'intervention de quatre de ces délégués, et il semble que ce soient les mêmes qui aient eu la vedette au cours du congrès parmi les délégués de leur espèce.

Il s'agit de Barzilay, de la fraction Mapam de l'Histadruth (la C.G.T. d'Israël); Kristiansen, membre du syndicat ouvrier du Bâtiment de Norvège; Franz Keller que l'*Humanité* (19-10-53) a présenté comme le « porte-parole des délégués d'Allemagne occidentale au congrès » et Jack Lyden, docker de Grande-Bretagne, qui a parlé « au nom des six observateurs [britanniques] élus dans les entreprises par les travailleurs de la base. »

Un tel mode de désignation permet d'écrire que ces délégués ne représentaient rien, sauf eux-mêmes et la cellule communiste de leur entreprise. Les organisations auxquelles ils appartiennent ou sont censés appartenir et qui sont affiliées à la C.I.S.L. ne leur avaient donné aucun mandat. Si on les a mis en avant, c'est pour montrer que l'Europe occidentale n'était pas représentée seulement à ce congrès par des Italiens, des Français, des Hollandais (5) et des exilés es-

(5) Il existe aux Pays Bas une centrale syndicale affiliée à la F.S.M., mais elle est beaucoup plus faible que la Confédération syndicale libre.

pagnols. L'absence de l'Amérique du Nord, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne occidentale, de la Belgique et des pays scandinaves est vraiment trop sensible pour qu'elle ne soit pas gênante dans un congrès qui se prétend mondial.

4 — Dernier trait, plus important encore : la tactique de l'unité vise à entraîner dans une action politique commune non seulement les différentes fractions de la classe ouvrière, mais aussi d'autres catégories sociales. Ainsi que le dit une des résolutions adoptées, « *les syndicats des pays capitalistes et coloniaux doivent se lier aux couches moyennes du peuple et mener avec elles une lutte vigoureuse pour le développement économique et social et pour l'indépendance nationale sur la base de programmes concrets.* »

Saillant d'ailleurs dans son rapport, s'était montré soucieux de l'hostilité que pouvaient faire naître certaines revendications ouvrières dans les classes moyennes : « *Il est essentiel, avait-il dit, de créer autour des travailleurs et de leurs revendications de larges courants de sympathie et de soutien en provenance de toute la population. Cela est surtout indispensable parmi les populations rurales.* »

Il avait également souligné que l'extension du chômage favorisait la naissance du fascisme : « *les groupements fascistes sachant utiliser un langage démagogique auprès des chômeurs pour s'en servir comme masse de manœuvre contre les organisations ouvrières et les forces démocratiques.* »

On reconnaît ce langage. Il est celui que tenait Dimitrov en 1935 quand il fit de la tactique du front populaire, la règle pour tous les partis de l'Internationale — après qu'on eût analysé assez tardivement au Kremlin les causes de la victoire hitlérienne. Cette tactique — sous des formes renouvelées — est reprise aujourd'hui, mais, si les différents partis ont été avisés directement qu'ils devaient s'y conformer, c'est la F.S.M. — celle des organisations internationales actuellement existantes qui a le plus d'influence et qui est le plus étroitement inféodée à Moscou — qui véhicule publiquement dans le monde les nouvelles consignes.

L'action dans les pays coloniaux et semi-coloniaux

Le thème de la lutte pour la libération des pays coloniaux et semi-coloniaux n'est pas lui non plus un thème nouveau. Mais il est clair qu'il a tenu dans les débats et dans les résolutions publiées à la suite du congrès une place particulièrement importante. Il est devenu une des lignes maîtresses de la politique de la F.S.M., c'est-à-dire des dirigeants soviétiques. L'espèce de blocus du monde capitaliste que Lénine voulait réaliser grâce à la révolte des pays coloniaux ou semi-coloniaux est plus que jamais à l'ordre du jour, et c'est à la F.S.M. qu'il incombe de poursuivre cette action, parce qu'il est beaucoup plus facile d'entraîner les populations de ces pays à l'action politique sous le couvert de l'action syndicale qu'en invoquant le communisme. L'éditorial que la *Pravda* du 20 octobre consacrait au Congrès de Vienne insistait tout particulièrement sur la lutte à poursuivre dans ces parties du monde. « *Si, dans le passé, le mouvement de grèves concernait principalement les pays européens, la lutte gréviste ne se limite plus désormais à ces pays. Elle s'est étendue au Brésil, au Chili, à l'Inde, à l'Irak, à la Tunisie... Des grèves étendues ont été organisées à Dakar et au Liberia ; une campagne entêtée de grèves se*

poursuit en Guyane britannique... GRACE AUX GRÈVES, AUTANT QUE GRACE A D'AUTRES FORMES DE LUTTE, LA CONSCIENCE NATIONALE DES PEUPLES GAGNE EN FORCE. Leur unité et leur volonté de lutte grandissent. »

Ruslan Widjajasastra, secrétaire général adjoint de la Centrale syndicale pan-indonésienne a souligné lui aussi l'effort accompli dans ce domaine :

« *La période d'après-guerre se caractérise par la création d'un grand nombre d'organisations syndicales dans la plupart des pays coloniaux ou semi-coloniaux, comme par exemple, la Fédération pan-coréenne du Travail (août 1945), la Centrale nationale pan-indonésienne du S.O.B.R.I. (décembre 1946), le Congrès des organisations syndicales des Philippines (avril 1941), la C.G.T. du Viet Nam (mai 1946) le Congrès pan-birman des syndicats (juin 1945), le Conseil central des syndicats unifiés d'Iran (mai 1943), le Congrès syndical égyptien (mai 1945), la Fédération syndicale des travailleurs et employés du Liban (1945), l'Union syndicale des Travailleurs Tunisiens (1949), l'Union des Syndicats confédérés du Maroc, le Congrès syndical nigérien, le Conseil du Travail et des Syndicats sud-africains, le Conseil des Syndicats non-européens du Transvaal, etc.* »

Et ce n'est pas sans raison qu'il concluait en affirmant que « *la création de la F.S.M. en 1945 avait eu une influence considérable sur le développement du mouvement syndical dans les pays coloniaux et semi-coloniaux.* » Le F.S.M. actuelle ne recrute-t-elle pas d'ailleurs la plupart de ses adhérents, en dehors de ceux du bloc soviétique, dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux. Et, si son président et son secrétaire général sont pour des raisons tactiques, deux Occidentaux étroitement soumis à Moscou (Giuseppe di Vittorio et Louis Saillant) quatre vice-présidents appartiennent aux pays soviétiques (*Chvernik* pour l'U.R.S.S., *Liu Ning I* pour la Chine, *Herbert Warnke*, pour l'Allemagne orientale, *Joseph Tesla* pour la Tchécoslovaquie) deux aux démocraties occidentales (*Le Leap* pour la France et *Berthus Brandsen* pour les Pays-Bas), et six aux pays « *économiquement sous développés* », trois à des pays d'Amérique latine (*Vicente Lombardo Toledano* pour le Mexique, *Lazaro Pena* pour Cuba, *Ramiro Luchesi* pour le Brésil) et trois pour des pays à structure coloniale (*S. A. Dange* pour l'Inde, *Niollo* pour l'Indonésie et *Abdoulaye Diallo* pour la Guinée française) (6).

Il serait trop long d'examiner en détail le programme d'action que la F.S.M. a proposé — et imposé — à ses sections des pays coloniaux. Il suffira d'en rappeler l'idée essentielle — qui est de camoufler les objectifs politiques anti-occidentaux sous des revendications de toutes natures (en particulier sous celle d'un système de sécurité sociale), et de noter quelques-uns des principes d'organisation mis en avant par R. Widjajasastra.

« *Aider les travailleurs et les organisations syndicales des pays coloniaux et semi-coloniaux à organiser des conférences régionales... à former un grand nombre de cadres. Organiser régulièrement l'envoi de missions de la F.S.M. dans les*

(6) On remarquera qu'il n'y a pas un seul anglo-saxon. Sur les quatre secrétaires administratifs, on compte un Russe, *Krassakov*, un Chinois, *Liou Chang Chen*, un Italien, *Luigi Grassi* et un Français, *Henri Jourdain*.

pays coloniaux et semi-coloniaux... Développer encore le rôle joué par les bureaux de liaison dans les diverses régions pour aider le mouvement syndical dans les pays coloniaux et semi-coloniaux ». La F.S.M. a déjà organisé une conférence des Syndicats des pays d'Asie, une conférence régionale et des conférences professionnelles des pays d'Amérique latine. Et Abdoulaye Diallo a parlé du devoir de « renforcer les liaisons entre les diverses organisations syndicales

des diverses régions du continent africain, entre travailleurs des pays soumis à l'impérialisme anglais et au colonialisme français, ... entre travailleurs de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, de Madagascar et de l'Afrique occidentale. »

Il sera intéressant de suivre l'action de la F. S.M. dans ce domaine capital aux yeux de ses maîtres et d'étudier quelle forme va prendre « l'aide » si généreusement promise.

La presse communiste et le crime de Lurs

DIFFÉRENTS journaux ont déjà fait état de l'attitude prise par l'*Humanité* en faveur de la famille Dominici. Plus caractéristique encore est sans doute celle du journal communiste régional *La Marseillaise*. Ce sont des citations de ce journal que nous allons soumettre à nos lecteurs. On verra qu'elles montrent avec quel acharnement, quelle persistance pour le moins troublante, le journal communiste a mené campagne en faveur des habitants de la Grande Terre et s'est toujours efforcé d'orienter l'enquête sur une autre piste, celle de crime accompli par les services secrets alliés.

La campagne de « La Marseillaise »

Dès le 17 août 1952, *La Marseillaise* lance la thèse du crime politique, affirmant (sur la foi d'un hebdomadaire parisien, dont le nom n'est pas cité) que lady Drummond avait fait partie des services secrets de l'Amirauté britannique. « *Vraisemblablement* », Sir Jack aurait eu, lui aussi, une activité extra-professionnelle. *La Marseillaise* note qu'il avait effectué plusieurs voyages aux Etats-Unis, et en profite pour insinuer : « *On dit à Londres qu'il s'est trouvé maintes fois en contradiction avec les Américains* ». Le lecteur communiste habitué à lire entre les lignes en conclura qu'il s'agit d'un règlement de compte entre services secrets.

C'est *La Marseillaise* également qui s'efforce d'orienter les enquêteurs sur la piste d'une deuxième voiture Hillmann, analogue à celle des Drummond, dont le passage, dans la journée qui précéda le crime, aurait été signalé dans la région.

Le 19 août, *La Marseillaise* revient sur la thèse de la deuxième Hillmann, citant le témoignage de deux terrassiers et de Francis Perrin, facteur auxiliaire à Lurs (apparenté aux Dominici !) qui attestent tous trois avoir vu, la veille du crime, une voiture anglaise exactement semblable à celle des Drummond.

Dès ce moment, le bruit a commencé à se répandre qu'un dépôt d'armes existait à Lurs. Immédiatement, *La Marseillaise* s'indigne de ces bruits, et dans ce même numéro du 19 août commente en ces termes une dépêche de l'A.F.P.

« *Hier encore, l'A.F.P. diffusait la dépêche suivante : « On apprend à Paris qu'un nouveau témoin, dont l'identité n'est pas révélée et dont il n'avait pas été fait mention jusqu'à présent, aurait laissé entendre que M. Dominici père aurait eu des ennuis, au lendemain de la Libération, avec la justice, à propos de la détention d'armes de guerre. » Disons-le tout net, ces témoignages tardifs (?) semblent bien être préfabriqués.* »

Le 21 août, *La Marseillaise* titre : « *Gustave*

Dominici réfute les treize points qui veulent faire de lui le suspect n° 1. » Suivent quatre grandes colonnes consacrées à une interview de Gustave destinée à réfuter les accusations portées contre lui par un journal parisien.

Le 22 août, le commissaire Sébeille ayant démenti être l'auteur des treize points, *La Marseillaise* écrit :

« *Ce démenti à l'échelon du commissaire principal ne met que davantage en relief le caractère odieux et l'acharnement avec lequel certains milieux et certains journaux créent de toutes pièces des arguments défavorables aux Dominici... tout en s'obstinant à faire état de ce qui, dans leur passé sans tache, dans leur vie sévère et laborieuse, dans leur comportement calme et tranquille, dans l'estime que leur portent les habitants de la région, dépose indiscutablement en leur faveur.* »

Le 20 août, *La Marseillaise* se déchaîne contre l'affiche promettant une forte récompense à ceux qui, par leurs renseignements, permettraient de découvrir l'assassin :

« *S'il est absolument normal que tout soit tenté pour mettre la main sur l'auteur de cette épouvantable tuerie, qu'on nous permette toutefois de dire que la seule publication de cette affiche dans le canton de Peuruis et les hameaux avoisinants constitue une offense à peine déguisée faite à la population bas-alpine.* »

Dans le même numéro, *La Marseillaise* revient sur la piste de la Hillmann, et Ernest Bareilly proteste également contre les propos des policiers sur le « mur du silence » opposé à l'enquête par la population (fait qui n'est plus contesté par personne aujourd'hui).

Le 23 août, *La Marseillaise* reproduit la déclaration de M^e Garçon protestant contre l'interrogatoire prolongé de Gustave Dominici, reparle à nouveau de la deuxième Hillmann et souligne que, lors du crime, rien n'a été volé. Elle en tire la conclusion que seul un tueur professionnel aurait pu commettre ce triple assassinat. Comme on le voit, le journal communiste soutient toujours la thèse du crime commis par les services secrets.

Le 28 août, *La Marseillaise* soutient, contre toute vraisemblance, que les cris ont pu fort bien ne pas avoir été entendus par des personnes endormies... ou assoupies. Elle prend également à parti le témoin X. (Panavotou) qui dit avoir assisté au crime, en insinuant qu'il s'agit d'un témoin préfabriqué.

Le 29 août se poursuivent les attaques contre le témoin X, qui, affirme le journal, n'a été suscité que pour permettre un nouvel interrogatoire.

« *De même, l'on peut affirmer que les enquêteurs sont désormais convaincus de l'innocence*

de Dominici (Gustave) et le commissaire Sébeille affirmait hier soir encore cette conviction publiquement.

« Il est donc logique de penser que si, comme il est probable, G. Dominici ne peut faire autrement que maintenir ses déclarations antérieures, son interrogatoire devrait être le dernier acte d'une enquête dirigée depuis plus de trois semaines contre la Grande-Terre. »

Il y a là une hâte singulière à voir l'enquête s'orienter sur une autre voie. Survient là-dessus le nouvel interrogatoire de Gustave. Le 4 septembre, *La Marseillaise* le commente. L'article débute ainsi :

« — Mais que voulez-vous que je vous dise ?

« — La vérité.

« — La vérité, mais je vous l'ai dite vingt fois... Vous pouvez m'interroger plus longuement encore, je ne pourrai dire autre chose que vous ne sachiez déjà. »

« Ces trois phrases caractérisent parfaitement le nouvel et impitoyable interrogatoire... dans des conditions absolument incompatibles avec la qualité de témoin du fermier de la Grande-Terre et qui ne font que souligner l'incapacité des policiers à découvrir le tueur de Lurs ».

Ailleurs, *La Marseillaise* oppose « le calme tranquille » de Dominici à « l'énerverment des policiers ». Henri Audibert, de son côté, souligne l'incohérence de l'enquête. On s'acharne sur Dominici et on se prive de la sympathie « déjà bien mince » de la population.

Toujours dans le même numéro, attaques contre « la presse aux ordres ». On cite comme exemple les propos prêtés à Paul Maillet : « J'ai parlé, Dominici n'a qu'à faire comme moi ». *La Marseillaise* affirme qu'il s'agit là d'un interrogatoire falsifié. Paul Maillet, on s'en souvient, était le chef de la cellule locale du P.C. (ce que *La Marseillaise* se garde de dire). Or, il fut le premier à permettre aux policiers de faire une brèche dans le « mur de silence ». Dans cette période, on le notera, *La Marseillaise* s'efforce de faire croire que Maillet n'a jamais tenu les propos qu'on lui prête. Sans doute espérait-on, au journal communiste, que Maillet reviendrait sur ses déclarations ; mais comme il les maintiendra, non seulement *La Marseillaise* n'en tiendra aucun compte mais elle le présentera comme un agent de la police.

La Marseillaise écrit encore :

« Après les attaques contre la Résistance des Basses-Alpes, ce fut le témoin fantôme... Soulignons le fait qu'après avoir entendu M. Gaston Dominici, son fils Gustave, sa belle-fille à plusieurs reprises les policiers n'ont jamais pu obtenir contre ces trois personnes une seule contradiction valable. »

Le 5 septembre, après l'interrogatoire dont Dominici est sorti libre et qui constitue un échec pour les policiers, *La Marseillaise* exulte. Elle publie un article qui constitue un long cri de victoire (ou un soupir de soulagement ?).

« Cette liberté recouvrée par un paysan de chez nous, c'est un peu la récompense de notre journal qui depuis le premier jour n'a cessé de plaider sa cause, n'a cessé, seul contre tous, de le défendre... »

« ... Le coude à coude de tous les honnêtes gens des Basses-Alpes et d'ailleurs a constitué la digue infranchissable qui a interdit à quiconque de mettre la main sur les fermiers de la Grande Terre, et c'est ce dont *La Marseillaise*

peut être fière aujourd'hui... »

« Le rempart dressé autour de cette famille a sans doute empêché Dominici de connaître le sort de Sez nec. »

(Nous reviendrons plus loin sur l'importance capitale de ce texte).

Dans le même numéro, Gustave Dominici explique avec impudence au journaliste de *La Marseillaise* qu'il n'a reconnu le bien-fondé des déclarations du témoin Olivier que de guerre lasse et pour qu'on lui laisse la paix. Il se comporte donc comme quelqu'un qui, au fond, maintient ses déclarations antérieures et n'a consenti par lassitude que des aveux sans importance sur des points de détail. Cette attitude ne s'explique que parce que Gustave Dominici se sait soutenu, appuyé à fond, par le journal communiste.

Le 7 septembre, nouvelle interview de Dominici, qui exprime sa rancœur contre les journalistes

On ne parle plus de l'affaire pendant quelques jours.

Le 15 septembre, Dominici attaque les journaux qui l'ont « diffamé ». Il déclare : « Dans notre région, seule *La Marseillaise* a été à nos côtés. Cela, je ne l'oublierai jamais. »

Aujourd'hui, cet isolement du journal communiste apparaît à la fois singulier et fâcheux.

Le 16, les attaques reprennent contre le témoin fantôme (Panayotou). Audibert écrit dans *La Marseillaise*, non sans audace :

« Par contre l'opinion réclamait avec plus de force que l'on fit connaître ce personnage qui, en ne donnant pas l'alarme, en n'apportant son témoignage qu'après plusieurs jours de retard, s'était fait, dans une certaine mesure — et nous pensons nos mots — le complice du tueur. »

Phrase bien imprudente, et qui se retournera contre les Dominici quelques semaines plus tard.

Pendant une dizaine de jours, on ne parle plus de l'affaire. Le 27 septembre, les attaques recommencent contre le témoin fantôme, dont l'identité est maintenant révélée.

Le 3 octobre, comme le témoin Aimé Perrin a reconnu avoir entendu un coup de feu la nuit du crime. *La Marseillaise* s'efforce de minimiser les faits. Elle signale en outre que les révélations de Perrin font suite à une audition, par la police, de Paul Maillet. C'est la première indication que Paul Maillet n'est plus au journal (et donc au P.C.) *persona grata*.

En même temps, on s'empresse de citer un extrait du *Daily Mail* annonçant que les policiers français reconsidèrent, quoique sans grande conviction, la thèse du crime politique.

Le 4 octobre, Perrin vient à *La Marseillaise* nier qu'il possède des armes de guerre. Commentaire du journal : on cherche à salir les honnêtes gens.

Le 10 octobre, *La Marseillaise* commente les perquisitions des enquêteurs, qui ont découvert des armes de guerre, en particulier deux mitraillettes, chez Paul Maillet. Selon le journal, les policiers cherchent à créer une diversion en calomniant la Résistance. On cherche à rendre les communistes responsables du fameux « mur de silence », ceci afin de camoufler l'échec de la police. Or, affirme *La Marseillaise*, 40 témoignages intéressants ont été recueillis.

« Les policiers reprochent à ces témoignages d'être imprécis. Qu'auraient-ils donc désiré ? Qu'un témoin visuel vienne leur faire une description détaillée de l'assassin ? Il coule d'évidence que si un tel témoin existe il ne peut être qu'un complice et il leur appartient, dès lors, de le démasquer. »

Le 11 octobre, Audibert reparle avec insistance de la piste de la deuxième Hillmann et des deux témoignages négligés. Deux autres témoins récents ont vu une Hillmann. Si *La Marseillaise* accuse les policiers de chercher à faire une diversion, ses suggestions concernant la deuxième Hillmann ne visent-elles pas le même but ?

Le 14 octobre, Perrin dément les affirmations « mensongères » de *Paris-Presse*, selon qui il aurait été autorisé par le P.C. à parler. Il affirme qu'il n'a jamais été membre du P.C.

Et toujours la piste de la Hillmann. D'autre part, *La Marseillaise* fait état de certains bruits :

« *La presse laisse entendre que la petite Elisabeth gémissait encore quand Gustave Dominici la découvrit. Or, le Dr Giraud a été formel dans son rapport : la petite Elisabeth n'a pu survivre plus de 30 secondes à une minute... Il ne peut donc s'agir que d'un faux bruit.*

« *La seconde rumeur fait état d'une soi-disant dispute qui se serait élevée entre MM. Gaston Dominici et Paul Maillet voici environ un mois, dans un café de Peyruis. Au cours de cette dispute, M. Maillet se serait exclamé : « Si tu ne le dis pas, je le dirai ». Mais dans ce cas encore, aucune dispute de ce genre n'a jamais eu lieu, à notre connaissance.*

« *A quoi tendent ces racontars qui, nous le répétons, sont particulièrement rapportés à des membres du Parti communiste français ?*

« *Peut-être la police pourrait-elle l'expliquer ?* »

Le 16 octobre, coup de théâtre : Dominici avoue qu'il a menti. *La Marseillaise* s'abstient de tout commentaire, mais le titre souligne que « *Dominici a été interrogé pendant plus de douze heures* ».

Le lendemain, cependant, *La Marseillaise* réagit et commente ainsi l'arrestation de Dominici : on sépare Dominici de sa famille pour obtenir de celui-ci des aveux.

Il est cependant nécessaire que *La Marseillaise* fasse état des mensonges de Dominici lors de ses précédentes déclarations. Pour les expliquer, elle écrit :

« *Il est même possible qu'il ait vu l'assassin et que, menacé par lui, il n'ait rien dit. Si l'on admet l'éventualité d'un crime des services secrets, la terreur est fort compréhensible après le face à face du naïf paysan avec un ou des tueurs capables de monter minutieusement et d'exécuter un triple crime.* »

La Marseillaise, comme on le voit, ne s'embarasse pas de contradictions puisque, le 10 octobre, elle affirmait que, si un témoin visuel du crime existait, il ne pouvait être qu'un complice.

Et dès le lendemain, *La Marseillaise* titre sur la piste de la Hillmann.

Le 19 octobre toutefois apparaît pour la première fois un article d'une relative impartialité d'Audibert. Il examine les deux thèses : crime local ou crime des services secrets, et conclut que, de toute façon, lorsque la vérité sera connue, on ne pourra incriminer la Résistance.

Enfin, le 20 octobre, *La Marseillaise* présente d'une façon à peine déguisée Maillet comme un individu louche, et en tous cas entre les mains des policiers.

« *Paul Maillet est le premier chez qui les enquêteurs découvrirent — en allant tout droit vers la cuisinière — deux mitraillettes. Depuis ce*

jour — est-ce par voie de conséquence ? — les relations entre Paul Maillet et les enquêteurs se firent presque quotidiennes ; c'est lui qui aurait dénoncé Aimé Perrin. »

Pourquoi la presse communiste a-t-elle défendu les Dominicini ?

Que penser de l'attitude du journal communiste ? La totalité des citations que nous avons faites est éloquent. Elle témoigne que la presse communiste a systématiquement pris parti pour les Dominicini. Il s'agit là évidemment d'une attitude générale du Parti communiste, confirmée par *l'Humanité* et par une autre feuille locale comme *Les Allobroges*. C'est ainsi que ce journal jetait dès le 16 octobre la suspicion sur Paul Maillet.

Il faut maintenant essayer de dégager les points principaux et les enseignements de cette campagne.

1. — On ne peut manquer d'être frappé par la prise de position formelle, systématique, de la presse communiste en faveur des Dominicini. C'est *La Marseillaise* elle-même qui le souligne : « *Nous avons été dès le premier jour aux côtés des Dominicini* »... Pourquoi cet empressement à l'égard de gens qui pourraient être *a priori* suspects, étant donné qu'il paraissait extraordinaire qu'ils n'aient entendu ni les cris ni les coups de feu ? Le P.C. a donc pris fait et cause pour les Dominicini, alors que, de toute évidence, il ne disposait pas d'éléments qui lui permettent d'affirmer à coup sûr l'innocence, et il a persisté dans cette attitude cruelle qu'aient pu être ensuite les éléments défavorables à sa thèse, cherchant soit à les nier soit à les minimiser (exemple: le cas du témoin visuel, et le dialogue Dominicini-Paul Maillet).

Cette prise de position est extrêmement troublante. Le simple fait que les Dominicini aient été communistes ne suffit pas à l'expliquer. En effet, la presse communiste aurait pu parfaitement « laisser tomber » les Dominicini et même prétendre qu'ils n'avaient jamais appartenu au P.C. Sur ce plan les communistes ne sont pas embarrassés par les scrupules. Même en soutenant l'innocence des Dominicini, elle aurait pu apporter plus de modération à sa thèse. Pourquoi dès lors s'est-elle engagée à fond en plaidant l'innocence, alors que cette politique comportait des risques assez graves, risques qui se sont effectivement confirmés avec les aveux de Gaston Dominici ? Pourquoi l'a-t-elle fait, alors que, selon toute vraisemblance, le P.C. a du être averti qu'à tout le moins le cas des Dominicini n'était pas clair, et cela par Paul Maillet, chef de la cellule locale ?

En effet, quelques semaines seulement après le crime, Paul Maillet faisait deux révélations aux policiers :

1 — Gustave lui avait avoué avoir entendu des cris ;

2 — Gustave, lorsqu'il découvrait le corps de la petite Elisabeth, constatait que celle-ci vivait encore.

Il est peu croyable que Paul Maillet n'ait pas antérieurement fait part de ces révélations aux responsables locaux du P.C., avant même de parler à la police et ce, alors que des responsables du parti séjournaient quotidiennement à Lurs pendant le déroulement de l'enquête. Girardot et Berger ne cessaient, pendant toute cette période, d'assister les Dominicini ; on a même parlé d'un voyage de Servin à Lurs. C'est dire l'importance que le P.C. accordait à l'affaire.

Dès lors, deux hypothèses sont possibles. Ou bien les dirigeants du P.C. n'ont accordé aucun crédit ou aucune importance aux propos de Paul Maillet qui auraient dû les inciter à la prudence, et en on peut à bon droit se demander pourquoi. Ou bien, malgré les révélations de Paul Maillet qui aggravait singulièrement les soupçons pesant sur les Dominici, ils ont persisté à les défendre. Dès lors, ne peut-on parler d'une *complicité* du P.C. ?

2° — Parallèlement à l'attitude de la presse, il faut rappeler que les conseillers municipaux communistes et les responsables locaux ont été constamment présents à Lurs et ont tout fait pour paralyser l'enquête. Berger a même entrepris la création d'un comité de défense de la famille Dominici, — opération qui signifie que le parti considérait que c'était un des siens qui était attaqué, comme dans une affaire politique. Aujourd'hui, c'est un fait unanimement admis que si l'enquête a piétiné, c'est parce qu'elle s'est heurtée au fameux « mur de silence ». Or, c'est *La Marseillaise* qui, après avoir nié l'existence de ce mur écrivait, au lendemain de l'échec de l'interrogatoire de Gustave, que « *le coude à coude de tous les honnêtes gens des Basses-Alpes et d'ailleurs* » avait « *constitué la digue infranchissable qui interdit à quiconque de mettre la main sur les fermiers de la Grande Terre* ». N'était-ce pas reconnaître que des efforts multiples avaient été faits pour protéger les Dominici ? Au reste, l'article en question est, par son style, assez caractéristique. Il ressemble à s'y méprendre aux cris de victoire poussés par *l'Humanité* lorsqu'un André Stil ou un Frachon est libéré. C'est d'ailleurs parfaitement logique puisque la presse communiste n'a cessé au fond de soutenir que les Dominici étaient les victimes d'un affreux « complot ».

On a expliqué le mutisme systématique de la population de Lurs par une sorte de tradition locale du silence, de refus de collaborer avec la police, par la terreur aussi des représailles qu'aurait pu exercer la famille Dominici. Tout cela est incontestablement exact. Mais il faut dire que le refus de parler a été renforcé par la pression certaine du parti communiste. Ainsi, les enquêteurs se sont heurtés à un triple obstacle : la cohésion d'une famille, un mutisme local, et ce qu'il faut bien appeler la solidarité du parti communiste.

Ici encore, un fait apparaît extrêmement troublant. Lorsque la carabine du crime fut présentée aux habitants du pays, pas un seul ne voulut la reconnaître. Il est quand même peu vraisemblable que parmi les communistes de la localité, pas un seul n'ait dit au parti la vérité sur le propriétaire de cette arme. On est par là ramené à la même réflexion : *logiquement* le parti communiste a dû recueillir, avant même la police, des informations qui, à tout le moins, auraient pu lui faire concevoir des doutes sur l'innocence des Dominici et l'inciter à la prudence.

3° — On ne peut négliger non plus l'entêtement systématique avec lequel *La Marseillaise* a défendu la thèse du crime accompli par les services secrets et a cherché à orienter l'enquête sur la fausse piste d'une deuxième Hillmann. On peut même se demander dans quelle mesure les déclarations de témoins affirmant avoir aperçu cette voiture n'ont pas été provoquées. Tout se passe comme si le parti communiste avait voulu à tout prix détourner l'enquête du domaine de la Grande Terre.

4° — L'attitude adoptée à l'égard de Paul Mail-

let n'est pas moins curieuse. *La Marseillaise* commence par nier le dialogue Maillet-Gustave Dominici rapporté par tous les journaux (sans doute espérait-elle qu'il serait possible d'amener Maillet à se rétracter). Puis, quand Maillet confirme ses déclarations lorsque les policiers découvrent chez lui deux mitraillettes, elle suggère qu'il s'agit d'un homme tombé aux mains de la police, exactement comme elle signalerait à la vigilance des militants le membre d'une organisation clandestine qui aurait des contacts avec l'ennemi. Dès que Maillet donne des renseignements aux policiers, il est considéré comme un « donneur ». Or, il ne s'agit pas d'une affaire politique, mais d'un crime odieux.

Néanmoins, la position du parti communiste est, en un certain sens, logique. Paul Maillet a été en effet la première brèche dans le mur du silence consolidé, renforcé par le P.C. En collaborant avec la police, il commet donc un acte de désobéissance à l'égard du parti.

Au terme de cette étude, le problème reste donc entier de savoir quels ont pu être les motifs qui ont poussé le P.C. à soutenir à toute force les Dominici, à préférer leurs proclamations d'innocence aux révélations du communiste Maillet.

De toutes façons, il semble peu probable que le parti n'ait pas conçu de soupçons sur la culpabilité des Dominici, soupçons qu'il aurait alors délibérément écartés.

La prise de position de la presse communiste est-elle liée à l'activité des Dominici lors de la Résistance et de la Libération (1) ?

Il faut noter, en tous cas, que si *La Marseillaise* a protesté contre les calomnies que la police et « une certaine presse » ont colporté contre la Résistance, dans l'ensemble, elle a assez peu insisté sur ce thème, comme si elle redoutait d'attirer l'attention des lecteurs sur ce point. D'autre part, l'enquête a été mêlée à des histoires de dépôts d'armes qui auraient existé dans la région. Le parti craignait-il qu'elle amena des révélations sur son activité clandestine locale et la famille Dominici jouait-elle un rôle dans cet appareil clandestin ? Ce sont là effectivement de pures hypothèses, auxquelles une réponse certaine ne pourrait être apportée que si l'enquête cherchait à établir la nature exacte des liens entre la famille Dominici et le parti communiste.

(1) A l'appui de cette explication, on pourrait apporter les révélations suivantes faites par le journal *La République libre* du 4 décembre 1953 et qui présentent sous un jour nouveau le « patriote » de la Grande Terre :

« On révèle aujourd'hui qu'au moment de la Libération, le même Dominici, sous prétexte d'épuration, avait assassiné le maire de Peyruis, puis l'avait pillé ; qu'il avait aussi, à plusieurs reprises brûlé les pieds de cultivateurs de sa région pour leur faire avouer où ils avaient caché leur argent. »

Si ces faits sont exacts, le parti communiste ne pouvait pas les ignorer.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Les crimes des communistes espagnols dans l'Aude ont été signés

IL nous faut revenir encore (1) sur les crimes commis dans l'Aude au lendemain de la libération par des assassins d'origine espagnole dont certains sont aujourd'hui sous les verrous. « Les meurtriers appartenaient au parti communiste espagnol et ils y appartiennent sans doute encore », écrivions-nous, et nous étions à notre connaissance seuls dans la presse à le dire.

Or, cette information s'est trouvée, elle aussi, pleinement confirmée. Un seul journal s'est précipité au secours des assassins, un quotidien de Toulouse, le *Patriote du Sud-Ouest*, qui — comme son nom ne devrait pas l'indiquer — est l'organe régional du P.C.F.

On trouve en effet dans son numéro du 2 novembre 1953 — c'est-à-dire deux jours après l'arrestation des assassins — une curieuse information sous le titre « *Suspecte activité de la police sur des faits connus il y a neuf ans* », dont le rédacteur proteste contre « *ce soi-disant retour en arrière, cette redécouverte de faits connus... de la police depuis longtemps* » pour « *salir la Résistance en présentant une certaine époque comme une époque « troublée » fertile en assassinats et règlements de comptes* » et pour « *justifier la politique permanente du gouvernement à l'encontre des immigrés espagnols, politique de répression au service de « l'amitié franquiste », pièce de l'échiquier atlantique.* »

Avouons que pour arriver à mêler les Américains dans cette histoire, conformément aux consignes du jour, il fallait une mauvaise foi qui touche au prodige.

Le *Patriote du Sud-Ouest* présente en ces termes la défense des inculpés, en s'appuyant sur leurs « *déclarations* » :

« *Ils ont agi sur ordre supérieur, dans le cadre de leur formation de résistance. Les actes indiqués (cet euphémisme désigne les treize assassinats) sont donc des exécutions.* »

« *Comme on peut s'en rendre compte, les faits relatés (autre euphémisme) sont des faits qui se sont passés pendant la Libération, c'est-à-dire il y a neuf ans. Il est pour le moins curieux qu'on engage maintenant des poursuites, qu'une enquête soit menée, alors que la police n'ignorait rien et qu'aucun fait nouveau ne s'est produit.* »

Ces affirmations appellent des mises au point nombreuses.

a. — Si les meurtres ne furent pas des assassinats, mais des exécutions faites sur ordre, qui a donné les ordres et de quoi accusait-on les victimes ?

b. — Les crimes n'ont pas été commis « pendant » la Libération. — Carcassonne fut libérée le 20 août et l'Aude le 24 — mais de la fin septembre au mois de novembre.

c. — Nous avons écrit, et nous maintenons que « *Après leur arrestation (il s'agit d'Alfonso San Miguel et de Pujades), le Comité de Libération de l'Aude (où figuraient notamment MM.*

Guille et Vais, députés S.F.I.O.) et même l'état-major firent des démarches auprès des « *autorités* » communistes espagnoles locales pour les sauver : la réponse fut qu'ils étaient partis combattre en Espagne. Les Staliniens affirmèrent ultérieurement à la femme de l'un d'eux que son mari avait trouvé une mort glorieuse en luttant contre les troupes de Franco et lui proposèrent une pension de 1.000 francs par mois. La femme d'Alfonso San Miguel refusa l'argent des assassins de son mari. Les communistes espagnols n'avaient organisé cette mascarade que parce que cet assassinat avait trop fait de bruit dans le pays. »

Le *Journal Indépendant*, de Perpignan, a confirmé tout ceci, en publiant, le 4 novembre, un document traduit du bulletin intérieur d'une organisation d'émigrés espagnols portant la date du 8 novembre 1945 :

« *C'était, il y a quelques jours, l'anniversaire de la mort du camarade Alfonso San Miguel. Disons plutôt qu'il nous était arraché par des assassins à la solde de la prétendue Union Nationale Espagnole. Contraint comme beaucoup d'autres à s'engager dans un groupe de guerrilleros appartenant à une certaine 5^e brigade de triste mémoire dans le département de l'Aude, et parce qu'il voulait quitter cette unité au sein de laquelle régnait la dictature, il y était détenu, en compagnie d'autres camarades appartenant au parti socialiste espagnol et à la C.N.T. de Merial (Aude).*

« *Voyant que le Comité de Libération du département de l'Aude désirait qu'ils fussent remis en liberté, leurs gardes-chiourme de l'Union Nationale Espagnole les transférèrent à Camurac et plus tard à Formigüères. Les efforts du Comité de Libération et de l'Etat-Major de la région s'avérèrent inutiles. Car les détenus furent vilement assassinés dans les environs de Formigüères.*

« *Un témoin raconte qu'on les sortit de leur prison à minuit, qu'on les enferma dans une voiture, chargeant avec eux des pioches et des pelles qui devaient compléter la tragique besogne des assassins.*

« *Ainsi furent tués le camarade San Miguel, du P.O.U.M., Garcia de la C.N.T., Georgeakopoulos, du P.S.O.E., ainsi que d'autres de diverses organisations.*

« *L'Union Nationale accomplit son œuvre, et lorsque, le jour suivant, l'Etat-Major de la région, à la demande de diverses organisations espagnoles, s'intéressa à eux, il lui fut déclaré qu'ils étaient partis pour l'Espagne.*

« *Mais nous connaissons les noms des auteurs de ce monstrueux assassinat. Et le jour n'est pas loin où, dans notre propre pays, ils auront à répondre de leurs crimes.* »

Ce texte, répétons-le, est de 1945.

Il établit, ainsi que nous l'avions dit nous-même, que les meurtriers essayèrent de faire croire à l'époque que leurs victimes étaient parties en Espagne et tombées sous les coups des troupes franquistes. S'ils avaient agi sur l'ordre d'un état-major de la résistance, pourquoi ont-ils dissimulé la vérité au Comité de Libération et à l'Etat-Major lui-même ?

(1) B.E.I.P.I., 16 mai 1953 et 1^{er} décembre 1953.

d. — Si la police a eu à l'époque connaissance des faits, il n'est pas certain qu'elle ait connu alors les criminels. Et la peur, dont nous avons parlé, n'était pas pour l'aider dans sa tâche.

Cette peur que le P.C.F. contribue à faire régner, on peut assurer qu'elle n'a pas disparu.

Rappelons au surplus ce que nous écrivions le 16 mai 1953 :

« Un agent de la D.S.T. de Carcassonne avait, de sa propre initiative, mené une enquête com-

plète sur les forces et agissements du P.C. dans l'Aude. Il fut dénoncé à ses supérieurs qui lui intimèrent l'ordre de ne pas s'occuper de ce qui ne le regardait pas, sous prétexte que les assassinats d'Espagnols ne regardaient que les Espagnols ! L'inexpérience et l'ignorance politique de certains fonctionnaires sont effarantes : au point de croire que l'activité des communistes espagnols en France pouvait être une affaire purement espagnole. »

Le cas Henri Lefebvre

Tout comme pour l'exclusion d'Yves Barel et de quelques autres communistes du concours de l'E.N.A., *l'Humanité* a jeté feu et flammes pour l'éviction du C.N.R.S. d'Henri Lefebvre, sociologue et communiste.

Il n'est pas inutile de se livrer ici à quelques réflexions d'ordre sociologique sur la carrière et les œuvres de ce sociologue. M. Lefebvre est l'auteur de plusieurs ouvrages inspirés par le marxisme stalinien, entre autres une *Introduction aux morceaux choisis de Marx* publiée en 1934 avec Guterman, et une étude sur Nietzsche publiée en 1939, dans laquelle — si notre mémoire est fidèle — il tentait d'accommoder le philosophe allemand à la sauce marxiste.

Après, entre autres, un ouvrage sur l'existentialisme et un autre sur Descartes, rédigés dans un même esprit dogmatique, M. Henri Lefebvre a publié, en 1947, une brève étude sur le marxisme dans la collection *Que sais-je ?* plusieurs fois rééditée depuis. Ce petit volume de vulgarisation mérite qu'on lui accorde quelque attention. On sait, en effet, que la collection *Que sais-je ?* publiée par les Presses Universitaires a pour objet de donner un aperçu clair, simple, rapide d'une question d'histoire, de philosophie, de littérature, de science ou de toute autre discipline. Par sa formule, cette collection touche beaucoup de monde, et, en premier, le milieu étudiant.

Dans son introduction, M. Lefebvre se donne l'allure de jouer franc-jeu en précisant que cet ouvrage est l'œuvre d'un marxiste : « *Est-il besoin de souligner, écrit-il, qu'en essayant de répondre aux arguments des adversaires, on s'efforcera de placer la discussion au niveau le plus élevé, au niveau de la recherche objective, rationnelle et sans passion de la vérité* ». Allégation des plus contestables quand on se reporte à la bibliographie indiquée par l'auteur.

Non seulement en effet, on ne trouve pas, dans tout le cours de l'ouvrage, un seul nom de critique du marxisme, mais la liste des ouvrages que l'auteur conseille d'étudier à ceux qui seraient désireux d'approfondir la question ne manque pas d'éloquence.

D'abord les *Morceaux choisis*, publiés par le même Lefebvre aidé de Guterman. Puis *l'Anti-Dühring* d'Engels et les *Œuvres de jeunesse de Marx*, d'A. Cornu (communiste), *Karl Marx et sa doctrine* de Lénine, *Matérialisme historique et matérialisme dialectique* de Staline, *Le marxisme est-il dépassé ?* de Victor Leduc (communiste), *Les briseurs de chaînes* de Fréville (id.), *Matérialisme dialectique et mathématiques* de Casanova (id.). Et c'est tout.

Lefebvre ne cite aucun ouvrage de critique ou de révision du marxisme; ni Kautsky, ni Bernstein, ni Rosa Luxembourg, ni Hilferding, ni Georges Sorel, ni Henri de Man, et chez les contempo-

rains ni Burnham, ni Sydney Hook, ni Aron, Collinet, Laurat, Monnerot, voire Sartre. Cette omission est justifiée par une phrase désinvolte : « *La plupart des ouvrages sur le marxisme publiés en France ou traduits sont des interprétations limitées ou unilatérales sinon malveillantes* », phrase qui, sous la plume du communiste Lefebvre, ne manque pas de saveur quand on sait la dose d'impartialité dont un communiste est capable... En outre, et en admettant que M. Lefebvre ait raison, a-t-il si peu de confiance dans ses lecteurs qu'il leur refuse les moyens de juger par eux-mêmes ?

On aurait tort, toutefois, de traiter cette question par la seule ironie. M. Lefebvre est un professeur de notre université; en s'adressant à lui, les lecteurs sont censés consulter un ouvrage rédigé par un spécialiste de la question et dont les titres sont un garant du sérieux de l'ouvrage. Sous cette caution, M. Lefebvre livre une marchandise douteuse. On a là un exemple très concret de l'abdication du sociologue devant le partisan. Ajoutons que la responsabilité de la direction des *Presses Universitaires* qui accepte de laisser publier un pareil manuel nous paraît encore plus grave que celle de M. Lefebvre. Celui-ci est en effet logique avec lui-même. Il a agi dans l'intérêt bien conçu de son parti, sinon dans celui de ses lecteurs éventuels. Mais il paraît impossible que les éditeurs des *Presses Universitaires* n'aient pas eu conscience du parti pris qui a présidé à la rédaction de ce manuel.

On doit signaler à l'actif de M. Lefebvre un autre exploit. Chaque année, les *Rencontres internationales de Genève* organisent un débat et convoquent à cet effet un certain nombre de philosophes européens, parmi lesquels il était de tradition de faire figurer un représentant de la philosophie marxiste. En 1949, ce fut M. Lefebvre qui eut cet honneur, et qui fut convié à participer à une discussion sur le thème : « *Pour un nouvel humanisme* ».

Le « philosophe marxiste » en profita pour se livrer à une grossière propagande pro-soviétique digne des pires élucubrations de *l'Humanité* ou de la *Pravda*. Les auditeurs, abasourdis, apprirent donc que d'ici une vingtaine d'années le pain pourrait être distribué gratuitement en Union Soviétique et qu'il ne faudrait guère attendre qu'une dizaine d'années de plus pour voyager sans bourse délier. Il faut remarquer que les prédictions du sociologue devaient, quelques années plus tard, être cruellement démenties par le rapport de Khrouchtchev sur l'état désastreux de l'agriculture soviétique.

La sociologie de M. Lefebvre se situant à ce niveau, un des auditeurs ne put s'empêcher de faire observer que dès maintenant les transports en direction des camps de concentration ne coûtent

taient rien, réflexion qui était évidemment la marque d'un esprit réactionnaire plongé dans les ténèbres de l'obscurantisme. Quoi qu'il en soit l'opinion des organisateurs de ces journées était faite; et depuis on s'est passé non seulement de M. Lefebvre, mais de tout représentant de la pensée communiste. Il faut croire que ses maîtres n'en ont pas tenu à M. Lefebvre une excessive rigueur.

Tel est l'homme. Il n'est que plus piquant de constater que lors de la deuxième semaine sociologique du C.N.R.S. M. Lefebvre, présentant un rapport sur les structures familiales déclarait : « *Le Play a connu une très grande gloire comme sociologue, encore qu'il soit tombé maintenant dans l'oubli. Pourquoi ? Il a créé la monographie, mais ses monographies sous leur empirisme et leur objectivité apparents obéissent à des préoccupations extérieures à la science* ». Comme on a pu le voir plus haut, M. Lefebvre ne s'encembre pas de préoccupations de cet ordre.

Au fait, M. Lefebvre a été pendant cinq ans détaché au C.N.R.S. comme chargé de recherches. A quoi diable, durant cette période, a-t-il occupé son temps ? De quelles précieuses études sociologiques a-t-il enrichi notre savoir ? Il apparaît bien que ce chargé de recherches n'a pas trouvé grand-chose. Il faut dire toutefois qu'il a eu le temps d'élaborer de nombreux projets, ainsi que le révèle en toute innocence Claudé Delmas dans *Combat* (7 octobre 1953) : d'abord soutenir sa thèse, ambition louable, puis nous faire don, dans un avenir nébuleux, d'un *Traité de sociologie rurale* et d'un précis d'*Histoire agraire de la France* qui, au train où cheminaient les études de M. Lefebvre auraient vu très vraisemblablement le jour en même temps que la gratuité des transports soviétiques. Il préparait également une étude sur Rabelais, et une autre sur les hérésies du Moyen Age.

Le sociologue Lefebvre ayant ainsi travaillé pendant cinq ans, on ne s'étonnera pas qu'il ait eu besoin d'un adjoint pour le seconder dans sa

lourde tâche au C.N.R.S. Puisque M. Lefebvre n'avait pas le temps de s'occuper des travaux pour lesquels il était rétribué, il était normal qu'on désignât quelqu'un pour assurer cette fonction à sa place. Que cette nécessité entraîna un surcroît de dépenses, c'était là une circonstance accessoire contre laquelle peuvent seules regimber les personnes grincheuses.

Les esprits travaillés par une malsaine curiosité pourront certes demander à quoi M. Lefebvre occupait les loisirs que lui accordait généreusement le C.N.R.S. Cette curiosité dont l'essence inquisitoriale et mac-carthyste apparaît au premier coup d'œil est en même temps une curiosité naïve. Que vouliez-vous que fit M. Lefebvre ? Assurément, il s'occupait de politique, et plus précisément de politique stalinienne. Il était membre du comité directeur de la *Nouvelle critique*, membre du comité de patronage de la *Pensée*, membre d'une cellule communiste. Il participait aux meetings, conférences, journées d'études du Parti. Voilà de quoi occuper un homme.

Cependant, le parti lui-même a jugé que ces tâches n'étaient sans doute pas suffisantes. Aux journées d'étude des intellectuels communistes — où intervint le professeur Lefebvre — la consigne générale donnée aux intellectuels fut de faire autour d'eux une active propagande de diffusion des idées marxistes. Ainsi, à défaut d'études sociologiques sur le milieu paysan, M. Lefebvre était invité à endoctriner ses collègues, vraisemblablement dans le style de son intervention aux journées de Genève. C'est-à-dire qu'il savait compenser son inactivité sociologique par une virulente activité partisane.

A la suite de quoi, le gouvernement a jugé qu'il était temps de prier le sociologue de poursuivre ailleurs ses précieuses études et de le remettre à la disposition de l'Université qui lui a confié une chaire au Lycée de Laon. Et voilà comment M. Lefebvre est entré dans la glorieuse cohorte des martyrs de la libre pensée et des victimes du mac-carthysme.

Memento de la " guerre froide "

QUAND une nouvelle est défavorable à l'U.R.S.S., il est bien rare que *Le Monde* n'en donne pas une version édulcorée. Heureux encore si elle n'est pas complètement erronée !

Le 7 novembre, la presse scandinave annonçait qu'un centre d'espionnage avait été découvert par les autorités finlandaises près de la base aérienne de Jyväskylä. Un capitaine d'aviation, chef du service cartographique de cette base et membre du Conseil de la Défense, du nom de M. K. Salo, était arrêté. L'enquête se poursuivait.

Le 11 novembre, un communiqué officiel des autorités finlandaises, moins avare de détails, précisait que le capitaine Salo n'était qu'un complice parmi cinq autres espions, dont plusieurs officiers ; le chef était R. A. Kettunen. Le groupe était bien organisé, disposait d'un émetteur de radio, et poursuivait son activité depuis près de neuf ans.

Telle était en gros la nouvelle. Un journal à sensation de Stockholm, ne la trouvant sans doute pas à son goût, crut bon d'ajouter que les activités du groupe s'exerçaient également en faveur des puissances occidentales. Cette version, immédiatement démentie par le reste de la presse suédoise, fut reprise par les journaux *communistes*

scandinaves. C'est cette version-là que *Le Monde* a donnée à ses lecteurs le 15 novembre. Il faut croire qu'entre temps elle s'est encore modifiée puisque *Le Monde* écrit textuellement : « *Le communiqué laisse entendre en effet que l'activité du colonel Luukkanen et du lieutenant Kohonen était dirigée vers l'autre côté, c'est-à-dire vers les puissances occidentales.* »

Le communiqué est pourtant formel. Il ne dit pas, pour des raisons faciles à comprendre, en faveur de quelle puissance s'effectuait l'espionnage. Mais il le laisse ingénieusement entendre en annonçant que Kettunen avait pris contact avec les « services d'informations d'une puissance étrangère » dès son retour de captivité en U.R.S.S. Le quotidien suédois *Dagens Nyheter* n'a donc pas écrit à la légère, le 12 novembre : « Il n'y a plus le moindre doute qu'il s'agisse d'espionnage russe. »

De cela, *Le Monde* n'a cure. Que la version qu'il donne de l'affaire ne repose sur aucun fondement, qu'elle provienne d'une feuille spécialisée dans le sensationnel et de la presse communiste, qu'elle soit immédiatement démentie par les journaux dignes de foi, peu importe. L'essentiel est de faire disparaître tout ce qui pouvait gêner la propagande soviétique.

Connaissant la situation particulièrement difficile de la Finlande à l'égard de l'U.R.S.S., *Le Monde* sait fort bien qu'aucun fonctionnaire finlandais ne prendra sur lui de le démentir. Alors pourquoi se gêner ?

✱

On se lasse à crier dans le désert. M. Dolléans vient de publier le troisième tome de son *Histoire du mouvement ouvrier*. Le livre est médiocre de conception et d'écriture, mal informé, sans intérêt véritable, mais il sera lu. On y trouvera donc le portrait d'« un Staline que le monde ne connaît pas »... un « Staline quotidien et familial », qui « se plaît à réunir ses amis et se délecte à leur préparer du tchakham bili et des entremets arrosés de vin du Caucase..., chante des chansons géorgiennes d'une voix de ténor, ... joue aux échecs, ... aux quilles ou aux boules » avec « des partenaires dignes de lui », Vorochilov, Béria, Molotov, lequel perd toujours tandis que Staline, bien sûr, est un champion.

« Ce Staline dans l'intimité a du reste une morale stricte et fort bourgeoise. Il estime que ce doit être la règle qui s'impose aux chefs de gouvernement : « Les chefs de gouvernement doivent avoir des épouses fidèles et non pas des femmes

qu'on prend et qu'on laisse tomber au bout de quelques mois. »

Ne nous attardons pas à relever cette belle logique, qui voit la fidélité de la femme là où l'on verrait plutôt celle du mari... On a déjà senti le faux. Donnons les références de M. Dolléans et tout sera clair. Il a emprunté ce « portrait de Staline intime et familial » à Budu Svanidzé : « Mon oncle Joseph » (Denoël, 1952). Nos lecteurs n'ont pas oublié que nous avons dénoncé ici-même (*B.E.I.P.I.*, 1-15 mai 1953, n° 88, p. 14) cette littérature fantaisiste sortie de l'officine à qui l'on doit aussi « *J'ai choisi la potence* » attribué au général Vlassov, *Les maréchaux soviétiques vous parlent*, d'un faux Cyrille Kalinov, *Ma carrière à l'état-major soviétique* d'un faux Yvan Krylov, etc..., etc.

Pas besoin d'être un spécialiste pour déceler l'imposture dans des fantaisies comme celles que nous avons citées plus haut. Mais Dolléans, lui, est tombé dans le panneau. Et voilà que le travail d'un faussaire médiocre, à peine capable de tromper un lecteur de la grande presse, s'en va faire le tour de nos écoles et de nos Facultés avec la caution d'un professeur de notre Université et d'une maison d'aussi solide réputation qu'Armand Colin.

On est partagé entre l'indignation et le découragement.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Un jeune communiste norvégien revient de l'U.R.S.S.

UN certain nombre de ressortissants occidentaux ont récemment été libérés des prisons et des camps de concentration soviétiques. Cette mesure sert peut-être la politique internationale des dirigeants soviétiques, mais dans les pays où reviennent ces hommes et ces femmes qu'on n'attendait plus, elle nuit de façon considérable à la propagande communiste.

À la fin d'octobre dernier, un pêcheur de la Norvège septentrionale, Otto Larsen, rentra de la sorte chez lui, après un séjour forcé de huit années en Union Soviétique. Convoqué devant les autorités judiciaires de son pays pour expliquer les conditions de son internement, il fit une déposition accablante à la fois pour la justice soviétique et pour les communistes norvégiens. Pris à parti par la presse communiste, Otto Larsen, qui fut membre des Jeunesses communistes jusqu'en 1945 et combattit dans la Résistance, confirma ses dires et annonça qu'il relaterait prochainement dans un livre les détails de son séjour en U.R.S.S.

Bien que cette affaire ait eu la vedette pendant plusieurs jours dans la presse norvégienne, et scandinave, nulle mention n'en a été faite dans les journaux français. C'est pourquoi, en attendant de pouvoir analyser son ouvrage — comme nous l'avons fait pour le livre de Ragnar Rudolfalk, ce Suédois qui lui aussi passa plusieurs années dans les camps et les prisons soviétiques après la guerre (voir *B.E.I.P.I.*, n° 95), il nous a sem-

blé utile d'indiquer pourquoi et comment Otto Larsen a été arrêté, et la façon dont les communistes norvégiens ont réagi à ses premières déclarations.

Soldat dans l'Armée rouge

Otto Larsen militait avant la guerre dans les Jeunesses communistes norvégiennes. En 1940, avec quelques autres travailleurs de Norvège septentrionale, il se rendit à Mourmansk. Les autorités soviétiques les jetèrent tout d'abord en prison, mais peu après, Otto Larsen était libéré et acceptait d'entrer dans le service de renseignements soviétiques. Il vint plusieurs fois en Norvège par bateau.

Lorsque la Wehrmacht pénétra en Union Soviétique, les Norvégiens résidant en U.R.S.S. furent sollicités de prendre les armes. Tous ceux qui étaient aptes à les porter constituèrent un corps spécial qui fut rattaché à une unité soviétique. Beaucoup de Norvégiens se trouvant en Grande-Bretagne combattaient de la sorte dans les rangs de l'armée britannique — avec cette différence qu'ils n'attendirent pas l'agression contre l'U.R.S.S.

Les Norvégiens enrôlés dans l'Armée rouge prêtèrent serment de fidélité, puis ils furent affectés sur le front de Finlande, où leur longue pratique des skis fit merveille. Pendant l'hiver 1941, on

leur confia plusieurs missions périlleuses, qu'ils remplirent avec succès. C'est au cours de l'une d'elles que Otto Larsen connut Hakon Sneve, autre communiste norvégien qui jouera par la suite un rôle important dans cette affaire.

Les opérations s'étendirent à la Norvège. Un jour, après une préparation spéciale reçue à Mourmansk, Larsen et deux autres Norvégiens, Emil Isaksen et Ragnvald Mikkelsen, partirent pour la Norvège accomplir une dangereuse mission de renseignements. On les avait munis de provisions pour six mois et d'un poste émetteur-récepteur.

Tous trois demeurèrent le délai convenu dans la région de Soroya, au milieu des plus graves difficultés. Les troupes allemandes étaient souvent à leur recherche, et le froid et les tempêtes s'ajoutaient aux périls. Ils entendaient bien les Russes à la radio, mais la mauvaise qualité de leur appareil ne leur permettait pas d'envoyer les rapports attendus. Un jour, la nourriture vint à manquer, et le beau temps revenu les obligea de quitter leur position. Mais impossible de retraverser les lignes ! De guerre lasse et constatant l'inutilité de leur présence en Norvège, les trois hommes franchirent la frontière suédoise, imitant en cela plusieurs autres communistes norvégiens qui s'étaient précédemment trouvés dans la même situation. Les autorités suédoises les questionnèrent longuement sur leurs activités dans l'Armée rouge et en Norvège; mais, selon les dires de Larsen, elles n'obtinrent aucun renseignement susceptible de porter tort aux Russes ou aux partisans norvégiens.

De Suède, en 1943, Larsen rédigea sur l'activité des Norvégiens en lutte contre les Allemands un rapport qu'il envoya au gouvernement norvégien de Londres. Ce rapport, dont on a retrouvé un exemplaire, ne contient lui non plus rien qui puisse nuire aux Norvégiens ou aux Russes. Telle fut l'activité de Larsen en Suède.

La paix revenue, il rentra en Norvège avec ses deux camarades.

Prisonniers des Russes

Il sollicita et obtint en 1945, de se rendre à Mourmansk, toujours avec Isaksen et Mikkelsen, afin d'en ramener des barques de pêche destinées à son frère — preuve qu'il n'avait pas mauvaise conscience à l'égard des Russes. La frontière franchie, tous trois furent arrêtés et, sans la moindre possibilité de se défendre, condamnés à dix ans de travaux forcés pour être passés en Suède pendant la guerre. Au cours du procès, les Russes produisirent devant Larsen l'original du rapport qu'il avait envoyé de Suède au gouvernement norvégien. Mais sans doute n'y avait-il pas là de circonstance aggravante, puisque Larsen eut la même peine que ses camarades qui n'avaient pas participé à la rédaction du rapport. La question de savoir comment les Russes sont entrés en possession de ce texte n'en constitue pas moins un mystère jusqu'ici inexplicable.

Larsen passa plus de huit années dans divers camps de concentration et prisons soviétiques avant qu'on le libère brusquement, sans lui dire pourquoi. Emil Isaksen s'y trouve toujours, et ne peut donner de ses nouvelles. Quant à Ragnvald Mikkelsen, il fut abattu lors d'une « tentative d'évasion ». Il était alors âgé de 24 ans.

Réaction des communistes norvégiens

Les communistes norvégiens n'entendirent pas laisser passer les déclarations de Larsen sans réagir, et la bataille fut menée par Hakon Sneve, ce

Norvégien rencontré sur le front de Finlande au début de la guerre, et qui, depuis, est devenu un responsable du Parti en Norvège septentrionale, dans la province du Finnmark.

Le journal *Finnmarken* publia une longue lettre ouverte de Sneve adressée à Otto Larsen — lettre reproduite le 12 novembre dernier par le quotidien social-démocrate de Oslo *Arbeiderbladet*. Sneve fait d'abord remarquer à Larsen que de tous ceux qui ont participé à la lutte contre les Allemands, il est celui qui reçoit maintenant le plus de publicité. Après avoir rappelé quelques aventures vécues en commun sur le front finlandais, Sneve adjure Larsen de ne pas se poser en martyr, en nouveau Dreyfus, car, selon Sneve, tous les Norvégiens stationnés à Mourmansk pendant la guerre furent révoltés par le passage en Suède de Larsen et de ses deux camarades. « Tu t'es soustrait à ta responsabilité le jour où tu as fui en Suède... Tu oubliais que ce sont les autorités soviétiques qui donnaient les ordres, et non quelque petit fonctionnaire occasionnel de l'ambassade de Norvège. »

Sneve accuse ensuite Larsen d'avoir oublié le serment prêté à Mourmansk, et il cite plusieurs cas où des Norvégiens réussirent à franchir les lignes allemandes, quelques cas où des Norvégiens préférèrent mourir plutôt que de passer en Suède. Pour finir, Sneve invite Larsen à célébrer les combattants de la Résistance plutôt que de relater les détails de son séjour en U.R.S.S. où, selon lui, les Russes firent preuve de beaucoup de mansuétude à son égard.

Larsen répondit dans *Arbeiderbladet* du 12 novembre. « Du point de vue soviétique, j'étais coupable, mais en tant que Norvégien, je me trouve innocent. » Il estime en effet n'avoir pas violé sa parole ni trahi ses camarades ou les Russes. Il n'a jamais fourni de renseignements à l'ennemi, et s'il jugea bon de passer en Suède à une certaine époque et de prendre contact avec le gouvernement norvégien, cela ne concernait que lui : que le serment prêté ne l'interdisait pas. Larsen termine en disant qu'il n'oublie pas les combattants de la Résistance, mais qu'il considère comme son devoir de décrire et de publier ce que lui et ses camarades ont vu et supporté en U.R.S.S.

La presse norvégienne s'est naturellement emparée de cette affaire, qui a aussi trouvé un écho dans les journaux de toute la Scandinavie. Elle situe bien en effet le climat particulier dans lequel les communistes norvégiens poursuivaient aujourd'hui leur activité. Les avis sont partagés en ce qui concerne la décision de Larsen et de ses camarades de passer en Suède, alors que les combats étaient en cours. Les trois hommes avaient-ils cessé de croire qu'ils servaient leur pays en combattant dans les rangs de l'Armée rouge ? N'ont-ils pas plutôt cédé à un découragement assez compréhensible, devant l'inutilité des souffrances endurées, alors que les Russes ne leur donnaient pas l'ordre de rentrer ?

Là où en tout cas la presse non-communiste est unanime, c'est pour dénoncer le traquenard que les Russes tendirent aux trois hommes en vue de les arrêter, le fait que l'affaire ne passa pas par l'intermédiaire des autorités norvégiennes, que celles-ci ne furent pas même avisées, et demeurèrent pendant huit ans dans l'ignorance complète du sort de Larsen et de ses deux camarades. Pour l'opinion scandinave, si sensible au respect de l'individu, ces faits constituent un scandale qui demande réparation.

Mais pour ceux qui connaissent les mœurs soviétiques, il n'y a rien là que d'habituel.

Le Parti Communiste Italien et l'affaire de Trieste

L'AFFAIRE de Trieste offrait au Parti communiste italien une excellente occasion de faire du nationalisme. Aucun organisme politique de la péninsule ne se trouvait dans une position aussi avantageuse. En effet, il s'agissait de manifester d'une part contre les Anglo-Saxons qui malgré leurs déclarations du 8 octobre, continuent à occuper la zone A de Trieste et d'autre part contre Tito, le « traître du Kominform », qui par son intransigeance empêche la restitution de cette zone à l'Italie.

Les adversaires étaient donc ceux-là mêmes que le Parti communiste combat depuis des années. A Trieste, pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la propagande communiste, la population s'appropriait à adopter le slogan : « U.S.A. go home » et à protester contre la sympathie des Puissances occidentales à l'égard de la Yougoslavie. En outre, comme les faits l'ont démontré, toute l'Italie pouvait être mobilisée pour manifester aux côtés des Triestins. L'Unità, organe du Parti communiste italien, dénonçait l'« attitude pro-titiste des Anglo-Saxons » ; elle affirmait que les « Comitadjis yougoslaves » seraient autorisés par les Anglo-Saxons à pénétrer dans la zone A pour y organiser des attentats terroristes ; que Washington et Londres avaient l'intention d'abandonner l'ensemble du « territoire libre à la Yougoslavie », et que leur retrait de la zone A n'avait pour but que de permettre aux soldats de Tito d'y pénétrer, etc. La presse non-communiste exprimait, sur un ton plus modéré, les mêmes inquiétudes. Travaillés par cette propagande, les Italiens étaient prêts à descendre dans la rue. Or, aucun parti de la péninsule ne dispose de cadres aussi bien préparés à l'agitation et au combat civil que le Parti communiste. En outre le gouvernement — qui n'acceptait qu'au prix d'un règlement favorable du problème de Trieste la ratification de la C.E.D. et la collaboration avec les puissances du Pacte atlantique — était dans l'impossibilité de réprimer énergiquement les manifestations populaires. Toutes les « conditions objectives » étaient donc réunies pour favoriser l'action des communistes.

Ils ont pourtant laissé passer cette occasion unique. Il a fallu les graves événements du 5 et du 6 novembre à Trieste, pour que les communistes sortent de leur passivité : « *Les masses de Trieste sont les fruits amers du Pacte Atlantique. Comment pouvons-nous rester liés militairement, politiquement et économiquement avec des puissances étrangères qui s'opposent d'une manière systématique à nos intérêts nationaux ?* », écrit l'Unità du 8 novembre. Mais elle rappelle aussitôt que : « *L'Union Soviétique a signé avec l'Italie un traité de paix qui envisageait, pour le problème de Trieste, une solution, peut-être provisoire, mais qui, à la lumière des récents événements douloureux, s'est avérée la seule raisonnable et acceptable. L'Union Soviétique a encore récemment confirmé sa fidélité à ce traité et a indiqué le chemin que la diplomatie italienne devrait suivre : le recours au Conseil de Sécurité, organisme compétent, capable de protéger la vie et les intérêts des Italiens et en même temps de libérer le « territoire libre » de l'occupation étrangère.* »

Deux jours plus tard, Palmiro Togliatti tenait au théâtre Adriano de Rome un grand discours pour fêter l'anniversaire de la Révolution d'Octobre. Le chef du Parti communiste n'avait plus

parlé en public depuis la campagne électorale du printemps dernier. Une prise de position sur l'affaire de Trieste s'imposait de sa part, mais M. Togliatti a préféré parler de l'héroïsme des marins de Kronstadt, du magnifique exemple offert par l'U.R.S.S., des progrès réalisés par l'industrie soviétique, etc. A la question de Trieste, il n'a fait qu'une allusion : « *Croyez-vous que dans le territoire qui va de la Baltique à l'Océan Pacifique, il n'existe pas des dizaines de peuples, plus différents les uns des autres que les Italiens des Yougoslaves ? Cependant ces peuples vivent en paix depuis 36 ans. Ils se connaissent, s'estiment, collaborent et se respectent mutuellement. Aucun conflit ne s'est produit entre eux. Aucune ville n'a fait l'objet d'un litige, et jamais l'occupation d'une ville par des forces étrangères, qui ouvrent le feu sur les manifestants, n'a été nécessaire. A l'exemple des républiques soviétiques où vivent des peuples d'origine si diverse, c'est dans l'entente et la compréhension réciproque que nous trouverons la solution. Le véritable esprit national doit être surtout international, afin de bannir la haine d'entre les peuples. Nous devons éliminer ce foyer de discorde qui pourrait devenir demain le point de départ d'un conflit plus grave.* »

Comme on le voit, Palmiro Togliatti au lieu d'appuyer les revendications italiennes sur Trieste, semble se placer à une égale distance de Belgrade et de Rome. Dans l'atmosphère passionnée qui règne en Italie, une telle attitude va à l'encontre des intérêts du Parti communiste. Pourquoi celui-ci ne cherche-t-il pas à exploiter, comme partout ailleurs, le nationalisme de ses compatriotes, lorsque se présente une occasion unique de le mobiliser à la fois contre les Anglo-Saxons et contre Tito ?

La réponse à cette question ne doit pas être cherchée en Italie, mais à Moscou. En effet, Trieste constitue un obstacle à la collaboration entre Rome et Washington. C'est donc l'intérêt de Moscou d'empêcher l'intervention d'une solution favorable à l'Italie, laquelle aurait pour conséquence la ratification de la C.E.D. et une intégration définitive de l'Italie à l'Occident. En outre, la tension provoquée par l'affaire de Trieste a troublé les rapports entre la Yougoslavie et les Anglo-Saxons ; cela ne peut qu'inciter Moscou à entretenir le conflit. D'autre part, aussi longtemps que durera le litige au sujet du « territoire libre », la collaboration entre Rome et Belgrade restera impossible. Or pour organiser la défense militaire de la vallée du Pô, la coopération militaire des deux pays est indispensable. La grande voie de pénétration vers les côtes nordiques de l'Adriatique est située entre Tarvison et Trieste, les deux points extrêmes de la frontière italo-yougoslave. Politiquement, la Vénétie Julienne a été partagée entre Rome et Belgrade ; militairement cette province constitue un tout indivisible. Si elle s'en emparait, l'Armée rouge ne pourrait plus être arrêtée que sur les Apennins.

Au moyen du conflit de Trieste, Moscou empêche donc que des rapports de bon voisinage ne s'établissent entre l'Italie et la Yougoslavie, et maintient en outre la tension entre ces deux pays et l'Occident. Palmiro Togliatti n'a qu'à s'incliner devant les intérêts supérieurs de la « Patrie du Proletariat » en lui sacrifiant ceux de son propre parti.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les camps de concentration soviétiques en Allemagne Orientale

LE Groupe de Combat contre l'Inhumanité, qui réside à Berlin-Ouest, a publié dans ses cahiers en 1952 un tableau des camps de concentration soviétiques en Allemagne orientale entre 1945 et 1950. Ce tableau, dont nous reproduisons la majeure partie ci-dessous, indique également pour chaque camp le nombre des personnes qui y ont été internées et celui des morts.

<i>Camps de concentration</i>	<i>Internés Morts</i>	
Landsberg sur la Warthe	9.800	3.800
Posen	7.500	2.550
Tost en Silésie	5.200	3.050
Weesow b. Werneuchen	13.750	1.500
Hohenschonhausen près Berlin	12.500	3.100
Ketschendorf près Fürstenwalde	19.850	7.590
Jamlitz près Lieberose	14.200	5.200
Torgau et Fort Zinna	chiffres inconnus	
Muhlberg près Riesa	21.750	8.000
Neubrandenburg	17.200	6.700
Bautzen	18.000	6.200
Buchenwald près Weimar	15.600	13.200
Sachsenhausen près Oranienburg	30.000	26.700
<i>Total des internés</i>	185.350	

En 1950, le système des camps de concentration a été supprimé en Allemagne orientale, et les camps dissous. Sur les 185.000 détenus 37.500 ont été libérés 96.000 étaient morts. 37.000 ont été déportés et 14.500 ont été maintenus en état d'arrestation. Les internés politiques sont maintenant enfermés dans des établissements qui peuvent se diviser en trois catégories : les établissements disciplinaires, les établissements de détention préventive et les prisons de travaux forcés.

Le Groupe de Combat contre l'Inhumanité a établi la liste, arrêtée au 1^{er} octobre 1953, de ces établissements, avec le nombre des internés pour chaque camp et le pourcentage des détenus politiques.

<i>Etablissements</i>	<i>détenus</i>	<i>% des détenus politiques</i>
Bautzen 1 et 2	7.200	90
Waldheim et hôpital central	5.300	70
Butzow-Dreibergen	4.000	50
Brandenburg	4.500	80
Cottbus	3.500	60
Torgau	2.200	80
Hoheneck	1.300	100
Untermassfeld	1.100	80
Luckau	2.200	80
Berlin, Dirksenstr.	1.800	30
Haile (3 établissements)	3.000	?
Magdeburg-Sudenburg	env. 1.600	80
Oelsnitz et Zwickau	3.000	65
Berlin-Rummelsburg	2.500	45
Schonebeck	120	100
Grafentonna	700	?
Erfurt	900	80
Coswig	900	70
Dresden, Schiessgasse	500	75
Gotha	150	?
Ichtershausen	700	?
Naumburg	500	?
Leipzig	500	80
Rudersdorf	300	?
Erlabrunn	900	?
Volkstedt	450	?
Potsdam, Lindenstr.	300	80
Chemnitz-Kassberg	400	90
Annaberg	500	?
Aue, Niederschlema et Lossnitz	800	80
Borken	100	?
Gera	900	?
Halberstadt	150	?
Hohenleuben	250	?
Berlin-Hohenschonhausen	300	85
Hopital d'internement de Kleinmeusdorf	300	?

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

Les persécutions religieuses en Roumanie

EN dehors des Juifs, qui étaient un peu plus de 800.000, les Roumains se partageaient entre quatre grandes confessions chrétiennes, selon une répartition qui était, au lendemain de la guerre, à peu près la suivante : 9.700.000 orthodoxes, 1.480.000 catholiques romains (ou de rite latin), 1.450.000 catholiques grecs (ou de rite oriental) et 1.350.000 protestants.

C'était là, pour la persécution religieuse conçue à la façon stalinienne une situation rêvée. Car les communistes ont depuis longtemps cessé d'attacher la première importance dans leur combat aux attaques frontales, et pas seulement d'ailleurs en matière de lutte antireligieuse. Certes, ils n'ont jamais cessé de s'en prendre à la religion elle-même, mais, conscients sans doute que ce genre d'attaques n'entamait guère le monde des croyants, qu'il le resserrait plutôt et le consolidait, c'est à la désagrégation interne des Eglises qu'ils œuvrent. On sait qu'une de leurs tentatives habituelles — dans laquelle ils persévèrent malgré son peu de succès — est d'opposer les intérêts du bas clergé à ceux de la hiérarchie. Combien il est plus aisé de se livrer à ce travail de destruction quand il existe dans un même pays des confessions nombreuses, plus ou moins profondément séparées par des divergences dogmatiques ou des antagonismes historiques ! Toute l'habileté consiste alors à élargir les failles, profiter des faiblesses humaines pour aviver les antagonismes, rendre impossible toute action solidaire, et, une fois ce travail de division accompli, anéantir l'un après l'autre les combattants éparpillés, selon une méthode illustre depuis les combats d'Albe et de Rome.

C'est ce qui s'est produit en Roumanie — où la lutte n'est pas encore parvenue à son terme. Mais les communistes ont déjà remporté deux très graves victoires, car on peut dire qu'aujourd'hui, *l'Eglise de rite oriental est anéantie et l'Eglise de rite latin démembrée.*

♦♦

Quand elles pénétrèrent en Roumanie à la suite de l'armistice du 23 août 1944, les troupes soviétiques se livrèrent contre les églises, les prêtres et les religieuses aux profanations que l'on devine.

Mais ces violences — qui traduisaient l'état d'esprit véritable des dirigeants soviétiques — n'étaient pas dans la ligne de la politique du gant de velours nécessaire à l'établissement graduel (et sans difficulté du côté de l'Occident) des régimes de démocraties populaires.

On feignit donc la bienveillance entre le clergé et l'Eglise. « *Dans un régime de démocratie populaire, la liberté religieuse est assurée et personne ne sera poursuivi en raison de sa foi religieuse* ». En 1946, après son premier voyage à Moscou comme premier ministre, Petre Groza affirma solennellement que le gouvernement respecterait *la monarchie, l'Eglise et la propriété privée*. Et Gheorghiu Dej, alors secrétaire général du Parti communiste, dit : « *Nous pratiquons une politique de réalités et l'Eglise est une réalité dont nous tenons compte* ». Deux ans plus tard, la Constitution de la république populaire roumaine ne devait-elle pas établir, dans son article 27, que « *La liberté de conscience et la liberté religieuse sont garanties par l'Etat* » ?

Mais alors les actes ne ressemblaient déjà plus à la parole (1).

Premiers conflits

Pendant les trois premières années qui suivirent l'occupation du pays par les Russes, — de 1944 à 1947 — période au cours de laquelle le Parti communiste se consolida au pouvoir, détruisant les autres partis politiques et réduisant le pays à l'esclavage, les communistes évitèrent d'attaquer de front l'Eglise catholique. Cependant, de nombreux prêtres furent arrêtés. Mais les motifs de leur détention ne furent pas présentés comme une accusation contre l'Eglise catholique en général. Au contraire les organes officiels tentèrent d'attirer les catholiques de rite oriental dans le mouvement de démocratie populaire, donnant à entendre en toutes circonstances qu'une collaboration avec l'Eglise catholique de rite oriental serait très appréciée par les dirigeants communistes.

Mais l'Eglise catholique de Roumanie avait défini son attitude en face du communisme dès le début de l'occupation russe. Le jeune évêque Mgr Ioan Suci, administrateur apostolique de Blaj dont le siège métropolitain était vacant à la suite de la mort du métropolitain Alexandru Niculescu, peu de temps après l'entrée des troupes russes en Roumanie, donna une série de conférences à la cathédrale catholique de Bucarest. Il montra le péril que représentait le communisme et déclara catégoriquement que, entre le communisme et le christianisme aucune sorte de collaboration et aucun compromis ne peut exister. Ces déclarations de Mgr Ioan Suci, faites à un moment où beaucoup de gens croyaient qu'il ne serait pas impossible de parvenir à une entente et à une coexistence pacifique avec la Russie soviétique, déterminèrent la conduite de l'Eglise catholique de Roumanie.

Le premier signal de l'attaque contre l'Eglise catholique de Roumanie fut donné par Petre Groza, Premier ministre, lors de la visite que fit en Roumanie entre le 30 mai et le 12 juin 1947 le patriarche de Moscou Alexis... Trinquant en l'honneur du patriarche rouge au cours d'un banquet, Petre Groza lança une attaque très violente contre l'Eglise catholique et contre le Vatican. A l'automne de la même année, le gouvernement tenta d'imposer aux écoles catholiques le programme officiel et les textes scolaires conçus selon les principes marxistes, en menaçant les professeurs de suspendre leurs traitements s'ils n'appliquaient pas ce programme. L'Eglise catholique réagit en déclarant qu'elle paierait elle-même les professeurs, à quoi le gouvernement riposta, au printemps de l'année suivante, en supprimant en totalité l'enseignement confessionnel. En effet, la constitution de 1948 prévoit dans son article 27 :

« *Aucune confession, congrégation ou communauté religieuse ne pourra ouvrir ou maintenir des institutions d'éducation générale, à l'exception des écoles spéciales destinées à préparer le*

(1) L'essentiel de cet article (et notamment les parties qui concernent les Eglises catholiques) est emprunté à une étude du P. Alexandru Miroea, publiée dans la grande revue catholique espagnole *Oriente Cristiano* (juillet-septembre 1953).

personnel du culte et placées sous le contrôle de l'Etat. »

Quelques mois plus tard, le 3 août 1948, une loi spéciale vint mettre en application cet article de la Constitution. La *loi pour la réforme générale de l'enseignement* déclare, en son article premier :

« *L'enseignement public... est organisé exclusivement par l'Etat sur la base de l'unité de structure et conformément aux principes démocratiques du réalisme scientifique. L'enseignement public est laïc.* » La même loi, après avoir déclaré, dans son article 4, que sont dissoutes toutes les congrégations qui avaient pour but l'organisation et le fonctionnement de collèges et d'écoles particulières, et que tous leurs biens deviennent propriété de l'Etat, établit (art. 35) que « *toutes les écoles confessionnelles et privées de toutes catégories sont converties en écoles d'Etat.* »

De cette façon, l'Etat se réservait un droit absolu et exclusif sur l'esprit et l'âme de la jeunesse roumaine, supprimant toute influence de l'Eglise en matière d'éducation et d'enseignement.

Après avoir lentement supprimé l'enseignement de la religion dans les écoles d'Etat, en imposant les textes rédigés selon les principes matérialistes, le gouvernement arrachait ainsi à l'Eglise les écoles confessionnelles, qui représentaient un sérieux obstacle sur le chemin de l'éducation marxiste de la jeunesse. Ces écoles commençaient alors à être fréquentées comme jamais elles ne l'avaient été dans le passé. Les parents envoyaient leurs enfants dans ces écoles pour les libérer de la perversion de l'âme à quoi ils étaient exposés dans les écoles de l'Etat. Mais le gouvernement communiste, décidé à éduquer tous les enfants du pays dans l'esprit de la démocratie populaire, du matérialisme et de l'athéisme, agit sans pitié : il ferma les écoles confessionnelles, s'empara de leurs biens et écarta les religieux, pour que (selon le ministre des Cultes, Stanciu Stoian) « *la préparation scientifique de la jeunesse dans l'esprit du temps ne soit pas troublée par l'imixtion de points de vue religieux* ». Dorénavant, un des buts principaux de l'enseignement sera de « *combattre le mysticisme, les idées préconçues et les superstitions en démontrant aux élèves que tous les phénomènes proviennent de causes naturelles que la science connaît ou qu'elle connaîtra dans l'avenir.* »

L'attaque contre l'Eglise catholique de rite oriental

Ainsi s'était déclenchée officiellement la lutte contre l'Eglise catholique.

Au début de l'année 1948, beaucoup d'indices montraient que le gouvernement communiste était décidé à vaincre à tout prix la résistance catholique. A la réunion annuelle du P.C. qui eut lieu le 23 février, Gheorghiu Dej, secrétaire général, annonça que le régime de démocratie populaire ne pourrait plus tolérer l'attitude réactionnaire de l'Eglise catholique, qui est « *l'unique obstacle organisé sur le chemin de l'implantation définitive en Roumanie du régime de démocratie populaire* ». L'influence, ajouta-t-il, que selon les directives du Vatican, cette Eglise exerce sur le peuple, contre les réalisations de la démocratie populaire, doit être supprimée.

C'est à l'Eglise catholique de rite oriental qu'on s'en prit d'abord, et cela est significatif. Cette

église avait une glorieuse histoire. Depuis l'année 1700, quand se fit l'union des Roumains de Transylvanie avec l'Eglise de Rome, cette communauté catholique de rite oriental jouait un rôle important dans la vie du peuple roumain, exerçant une activité religieuse, culturelle et sociale de premier ordre. Dans la ville de Blaj, appelée aussi « *petite Rome* », centre religieux et culturel du catholicisme roumain prit naissance une série d'initiatives spirituelles, culturelles, nationales, qui ont eu une grande influence sur le développement de l'histoire du peuple roumain dans les 250 dernières années. Toutefois il ne manquait pas, parmi les orthodoxes, de polémistes pour présenter l'union des Roumains de Transylvanie avec Rome comme une rupture de l'unité nationale.

Les communistes s'emparèrent de cette idée qui leur permettait d'isoler l'Eglise catholique de rite oriental plus aisément qu'ils ne l'auraient fait de l'Eglise de rite latin.

Dans les premiers mois de 1948, la presse communiste (suivie par les journaux de l'Eglise orthodoxe que contrôlaient les communistes) commença une violente campagne contre l'Eglise catholique de rite oriental. Elle soutint que l'union de 1700 avait été une trahison, qu'elle avait mis une partie des Roumains sous le pouvoir d'une autorité étrangère ; que cette union avait été déterminée par des circonstances politiques maintenant disparues ; que, de ce fait, les catholiques de rite oriental devaient abandonner l'humiliante soumission à l'Eglise de Rome pour former *une seule Eglise nationale* au service du peuple et de la démocratie populaire. On fit même écrire par des plumes orthodoxes que le gouvernement devait rompre par la force les chaînes qui tenaient attachés les Roumains de Transylvanie à l'Eglise de Rome et effacer la honte de 1700.

Le gouvernement ne tarda pas à passer aux actes. Le 19 juillet 1948, le Bulletin Officiel publiait un décret par lequel l'Etat roumain dénonçait le Concordat avec le Saint-Siège. (Ce Concordat prévoyait, entre autres choses, la libre communication des évêques, prêtres et fidèles avec le Saint-Siège). Dorénavant, selon les déclarations de Stanciu Stoian, ministre des Cultes, ils seront obligés de « *ne plus regarder hors des frontières* ».

Toute la presse communiste, en commentant ce fait, souligna qu'après la dénonciation du Concordat la conversion à l'orthodoxie se ferait plus facilement. Quelques jours après, le 4 août, fut publiée la loi générale des cultes, qui dit dans son article 40 :

« *Aucun culte religieux ni aucun représentant de quelque culte que ce soit ne pourra avoir de relations avec des cultes religieux, institutions ou personnalités officielles en dehors du territoire du pays, sinon avec l'approbation du ministère des Cultes et par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères.* »

Et l'article 41 dit :

« *Aucun culte ne peut, de l'étranger, exercer de juridiction sur les fidèles de l'Etat roumain.* »

Les fidèles roumains n'avaient rien à demander à Rome, et Rome n'avait rien à faire avec les fidèles de Roumanie. L'Eglise catholique de Roumanie est donc invitée à se séparer définitivement de Rome.

Mais les évêques catholiques, aussi bien ceux du rite oriental que ceux du rite latin répondirent au gouvernement que pareille loi ne pourrait jamais être acceptée par l'Eglise catholique. C'est alors que le gouvernement décida d'employer la violence.

Essai de conversion par la force

Pour liquider l'Eglise catholique de rite oriental, le gouvernement obtint l'aide de quelques évêques orthodoxes qui s'étaient déclarés favorables au régime communiste, en particulier le métropolitain de Sibiu, *Nicolae Balan* et le patriarche *Justinian Marina*. Le métropolitain Nicolae Balan, dont les sentiments hostiles à l'Eglise catholique étaient connus de tous, poussé par les communistes, prôna le premier la conversion des « unis » à l'Eglise orthodoxe. Et le patriarche Justinian Marina (qui était parvenu à occuper le siège patriarcal en raison de son amitié avec le chef communiste Gheorghiu Dej) déclara à l'occasion de son élection le 24 mai 1948 qu'il considérait comme son principal devoir d'en finir avec la triste séparation qui durait depuis 250 ans, et de réunir tous les Roumains dans une seule Eglise nationale.

Avec l'appui de ces prélats, le gouvernement communiste décida d'obliger tous les évêques, prêtres et fidèles de l'Eglise catholique de rite oriental à passer à l'Eglise orthodoxe. A cette fin, il convoqua le 1^{er} octobre 1948, au congrès de Cluj (capitale de la Transylvanie) les représentants délégués de tous les prêtres de rite oriental pour décider le passage à l'Eglise orthodoxe. Pour vaincre la résistance des prêtres et les obliger à envoyer des délégués officiels à ce pseudo-congrès, le gouvernement mit en mouvement tout l'appareil administratif et toutes les forces de police. Beaucoup de prêtres furent molestés ou incarcérés pour avoir refusé de signer l'acte de délégation. Les évêques et les prélats les plus importants furent consignés à leur domicile pour les empêcher de prendre contact avec le clergé. De cette façon, le gouvernement put amener à Cluj 36 prétendus « délégués » escortés par la police. Réunis dans une salle gardée par la police, ils lurent une proclamation (préparée au préalable par le gouvernement) qui décidait la séparation avec l'Eglise de Rome et l'union « volontaire » avec l'Eglise orthodoxe « pour pouvoir servir librement la république populaire roumaine ».

Peu après, le patriarche orthodoxe de Bucarest annonçait officiellement que le congrès de Cluj « représentant la volonté de tous les prêtres catholiques de rite oriental » avait « décidé la rupture des relations avec l'Eglise de Rome et le retour à l'Eglise mère orthodoxe ».

La résistance catholique

Le gouvernement communiste voulait montrer que le retour à l'Eglise orthodoxe était désiré par le peuple et qu'il pouvait se traduire par un vaste mouvement populaire dès le moment où les évêques ne pourraient avoir d'influence sur les fidèles.

Il se trompait, et il dut utiliser de nouveau la force pour réunir les adhésions des fidèles à la proclamation du congrès de Cluj. Les agents de la police se disséminèrent dans tous les villages de Transylvanie, employant tous les moyens d'intimidation, menaces, mauvais traitements, détention en masse. Employés et ouvriers furent menacés de renvoi et de déportation ; on imposa toutes sortes de restrictions et de contraintes aux paysans.

Presque partout, la population opposa une résistance admirable. Dans beaucoup de villages, les paysans frappèrent les agents communistes, s'opposèrent par la force à l'occupation des églises et veillèrent nuit et jour pour empêcher l'arrestation des prêtres ; ils ne cédèrent que de-

vant la force armée. Et c'est ainsi que, avec l'appui de la police, furent occupées toutes les églises et sequestrées les maisons paroissiales, que les édifices et les biens de l'Eglise furent saisis, que tous les monastères furent dévastés et tous les prêtres éloignés ou arrêtés. La cathédrale de Blaj elle-même, d'où fut lancé, il y a cent ans, l'appel de libération nationale, fut occupée par les gendarmes. Le métropolitain orthodoxe Nicolae Balan s'en empara.

L'exemple des évêques

Les fidèles et les prêtres se sentirent encouragés dans leur résistance par l'exemple donné à tout moment par les évêques. On remarqua tout particulièrement pour son activité apostolique le jeune évêque *Mgr Ioan Suci*, administrateur apostolique de Blaj. Cultivé, doué de remarquables qualités d'orateur, ayant l'âme enthousiaste d'un apôtre, Mgr Suci — bien qu'il fût le plus jeune des évêques, devint l'inspirateur de la résistance chrétienne en Roumanie. Son activité en face du péril communiste fut véritablement sans égale. Outre les innombrables conférences qu'il donna dans de nombreuses villes pour fortifier les fidèles dans leur foi, Mgr Suci visita plus de 600 paroisses de l'archevêché de Blaj, en dépit des difficultés que les communistes mirent sur son chemin. Une fois, il fut arrêté, molesté, et on le menaça pour qu'il renoncât à prêcher. Il répondit que le premier devoir d'un évêque était de prêcher. La police donna des ordres pour empêcher les fidèles de se réunir à l'occasion de ses visites, interdisant aussi qu'on lui procurât des moyens de transport... En dépit de ces menaces, les visites paroissiales connurent toujours un véritable triomphe. On venait de partout pour l'écouter, — catholiques ou orthodoxes indistinctement. Quand il apprit la nouvelle du pseudo-congrès de Cluj, il se trouvait en visite paroissiale à Copacel, dans le sud de la Transylvanie ; il fut arrêté et enfermé dans un cachot pendant tout le temps du congrès, dans un lieu inconnu.

Revenu à Blaj, après le congrès de Cluj, Mgr Suci n'en put sortir car la police l'en empêchait. Il commença alors à prêcher dans la cathédrale jusqu'à 4 fois par jour, invitant les fidèles à venir l'écouter de tous les villages des environs, bien que la police surveillât tous les chemins d'accès à la cathédrale. A la sortie de la cathédrale, le peuple l'accompagnait en cortège jusqu'au palais archiepiscopal pour le protéger, et il n'était pas rare de le voir porter sur les épaules des jeunes gens enthousiasmés par son éloquence.

Mais dans la nuit du 27 octobre, la police entra par surprise dans le palais archiepiscopal ; elle arrêta l'évêque et tous ceux qui se trouvaient avec lui.

La nuit suivante — le 28 octobre furent arrêtés les autres évêques de l'Eglise catholique de rite oriental : Mgr Valeriu Traian Frentiu, évêque d'Oradea ; Mgr Juliu Hossu, évêque de Cluj ; Mgr Alexandru Russu, évêque de Maramures ; Mgr Ioan Balan, évêque de Lugoj ; Mgr Basile Aftenie, évêque auxiliaire de Bucarest.

Au début, les évêques furent internés dans un ancien monastère orthodoxe et endoctrinés. Puis ils furent transférés dans des lieux inconnus. Le 10 mai 1950, l'évêque Basile Aftenie, sur qui avaient été exercées les pressions les plus violentes, mourut à la prison de Vacaresti. Selon les dernières nouvelles, l'ancien évêque d'Oradea, Mgr Valeriu Traian Frentiu, et l'évêque Ioan Suci, seraient morts en prison. Ce dernier dans la célèbre prison de Aiud. D'autres nouvelles don-

ment aussi comme mort l'évêque de Lugoj, Ioan Balan.

Après la détention des évêques, le gouvernement communiste pouvait annoncer (décret du 1^{er} décembre 1948), la disparition officielle de l'Eglise catholique de rite oriental. Mais cela ne signifie pas que cette Eglise soit morte.

L'Eglise catholique de rite latin

Si la persécution contre l'Eglise catholique de rite oriental se fit sous le prétexte de refaire l'unité nationale sur le terrain ecclésiastique, la persécution de l'Eglise catholique de rite latin, au contraire, se réclama de la nécessité de créer une *Eglise catholique indépendante*. Au projet de statut que les évêques catholiques présentèrent au gouvernement le 27 octobre 1948, le ministre des Cultes répondit par des observations qui montrent clairement les intentions du gouvernement communiste. L'observation relative à l'article 3 dit :

« Le principe de l'autorité du pape sur les fidèles de Roumanie ne peut être accepté parce que ce principe est contraire à la souveraineté de l'Etat roumain et ignore les droits et libertés des citoyens roumains. »

En conséquence, on demanda aux évêques catholiques de présenter un autre projet de statut, plus conforme aux lois de la République populaire roumaine et qui permit aux fidèles catholiques de « s'intégrer complètement dans l'esprit de la démocratie populaire ». Les évêques répondirent que le projet déjà présenté exprimait le dernier mot de la hiérarchie catholique. Le gouvernement réagit en ordonnant l'arrestation immédiate des évêques *Mgr Anton Marton*, de Alba Julia (21 juin 1949) et *Mgr Anton Durcovici* de Iasi (24 juin 1949). Ensuite, le gouvernement s'adressa aux vicaires généraux des deux diocèses d'Alba Julia et Iasi (les autres étaient supprimés depuis l'année précédente) pour qu'ils présentent eux-mêmes un projet de statut plus « démocratique ». Les vicaires généraux répondirent le 6 septembre qu'ils ne pouvaient changer les décisions des évêques et invitaient le gouvernement à traiter directement avec le Saint-Siège des questions comprises dans le précédent projet.

Le gouvernement essaya alors de provoquer parmi les prêtres un mouvement contre les évêques et un schisme au sein de l'Eglise. La presse communiste commença à lancer l'idée que le bas-clergé désirerait sincèrement collaborer s'il n'en était empêché par l'opposition réactionnaire des évêques, insinuant que les prêtres catholiques devraient se rebeller contre les évêques. Ce mouvement fut présenté à son début comme un « mouvement pour la paix ». Dans ce sens, fut organisé le 27 avril 1950 à Targul Mures un congrès qui devait discuter et décider de l'attitude des catholiques devant le problème de la paix. A ce congrès prirent part de nombreux laïcs et une quarantaine de prêtres, dont la plupart y avaient été entraînés de force. Le prêtre *Andreia Agotha* — qui devait être plus tard excommunié par le Saint-Siège pour son activité schismatique, fut nommé président du congrès. A la fin de ce congrès fut décidée la formation d'un *comité catholique d'action*, dans le but de « travailler à la constitution d'une Eglise catholique démocratique ».

Pour faciliter l'activité de ce comité catholique d'action, le gouvernement arrêta l'archevêque catholique de Bucarest, *Mgr Alexandru Cisar* (20

mai 1950) et l'évêque de Satu Mare, *Mgr Ioan Scheffer* (23 mai 1950). Furent arrêtés également les vicaires de Iasi et d'Alba Julia, *Mgr Marcu Glaser* et *Mgr Boga*. Un seul évêque restait libre: *Mgr Augustin Pacha*, de Timisoara, âgé de 80 ans. Profitant de la liberté dont il jouissait encore, *Mgr Pacha* adressa à ses fidèles une lettre pastorale dans laquelle il relatait tous les faits commis par le gouvernement communiste contre l'Eglise catholique de Roumanie, rappelant en termes émouvants le calvaire de l'Eglise catholique de rite oriental et invitant les fidèles à demeurer fermes dans leur foi (4 juin 1950).

L'expulsion du Nonce apostolique

Aux yeux du gouvernement communiste, qui cherchait par tous les moyens à séparer les catholiques roumains, la présence de la Nonciature apostolique était très gênante. Il fallait choisir un prétexte pour expulser le Nonce. Ce prétexte fut le procès d'espionnage mis en scène par le gouvernement à la fin du mois de juin 1950. Dans ce procès fut aussi impliqué l'ancien chauffeur de la Nonciature, *Nicolae Popescu*. La presse communiste entreprit alors une violente campagne contre le Nonce apostolique, *Mgr Gerard O'Hara* et contre ses collaborateurs, *Mgr Guido del Mestre* et *Mgr John Kirk*, les accusant d'être de dangereux espions au service des ennemis de l'Etat roumain. Le jour où le tribunal militaire condamna *Nicolae Popescu* à sept ans de travaux forcés et sept ans de dégradation civique, le 4 juillet 1950, le ministre des Affaires étrangères (qui était alors *Anna Pauker*) présenta au Nonce apostolique une note déclarant que la présence du représentant du Saint-Siège était considérée comme indésirable en Roumanie. En conséquence, le Nonce et ses collaborateurs durent quitter la Roumanie dans un délai de trois jours.

A partir de ce moment, le « comité catholique d'action » put agir en toute liberté. En effet, immédiatement après le départ du Nonce, le comité organisa à Bucarest une réunion (14 juillet 1950) où furent acceptées les conditions imposées par le gouvernement et qui avaient jusqu'ici été repoussées par les évêques et la majorité du clergé. Le 8 août eut lieu une autre conférence à Cluj et le 5 septembre une autre à Gheorgheni où fut prise la décision de régler définitivement les relations de l'Eglise catholique avec l'Etat roumain, c'est-à-dire selon les principes établis par le gouvernement communiste.

Dans toutes ces réunions, le gouvernement employait des éléments irresponsables — prêtres sans caractère et prêts à faire le jeu du régime — avec l'aide desquels il parvint à obtenir, à la réunion de Cluj du 15 mars 1951 l'approbation du *règlement pour l'organisation du culte catholique de la République populaire roumaine*. Nous nous rendons bien compte des circonstances dans lesquelles ce règlement fut approuvé. Le représentant du Saint-Siège était expulsé depuis l'année précédente ; les évêques, les prélats les plus notables et quantité de prêtres étaient emprisonnés (seul restait libre le vieil évêque de Timisoara, *Mgr Augustin Pacha*) ; toutes les congrégations religieuses étaient dissoutes et les religieux dispersés ou arrêtés ; ceux des prêtres qui étaient encore libres, soumis à la terreur et sous la continue menace de finir en prison. Malgré toutes ces circonstances, la majorité des prêtres refusèrent d'adhérer au règlement conçu par le gouvernement, suivant en cela l'exemple du vieil évêque *Augustin Pacha*, qui fut enfin arrêté à son tour à l'automne 1951.

Le sort de l'Église orthodoxe

Jusqu'à présent, les dirigeants communistes roumains n'ont pas entrepris de détruire l'Église orthodoxe roumaine. Leurs efforts ont visé à sa domestication, dans l'espoir pour le présent d'en faire un soutien du régime, et de la vider de toute âme religieuse. Et le clergé orthodoxe — comme en Pologne le clergé catholique — s'est trouvé pris entre les pinces de cette terrible tenaille, plus douloureuse peut-être que le martyre. Ou se rebeller contre un asservissement (d'autant plus difficile à combattre qu'il résultait de mesures successives savamment graduées dont aucune n'était irrémédiable) et c'était vouer l'église à disparaître et laisser à l'abandon les fidèles. Ou accepter pour garder le contact avec le peuple chrétien, lui permettre de s'assembler dans les églises, d'y entendre les paroles de la foi et d'y participer au sacrement, mais c'était courir le risque de n'être plus un jour qu'une gendarmerie spirituelle au service du régime.

C'est là un de ces dilemmes dont la seule logique ne permet pas de sortir.

L'Église orthodoxe reçut donc un *statut d'organisation* conforme à la loi des cultes du 4 août 1948, qui a été approuvé par décret présidentiel le 25 février 1949. La loi des cultes de 1948 déclarait, dans ses articles 6 et 7, que chaque culte serait organisé et fonctionnerait selon ses préceptes, canons et traditions propres. Mais, en étudiant le texte entier de cette loi, on découvre que cette « liberté d'organisation et de fonctionnement » est illusoire. La loi en fait enchaîner complètement l'Église et la soumet au contrôle de l'État. Les communistes ont la possibilité de contrôler l'activité de l'Église orthodoxe jusque dans ses moindres détails et d'utiliser entièrement son appareil administratif pour en faire un instrument de la soviétisation du pays.

L'entrée en vigueur de ce statut a déterminé une bolchévisation très légale de l'Église orthodoxe.

Le gouvernement choisissant comme Métropolitite et évêques seulement les éléments dévoués au régime, l'Église orthodoxe a perdu le moyen d'influer sur l'éducation de la jeunesse, le droit de faire de la propagande religieuse, de prêcher librement l'Évangile, de combattre les hérésies. Le statut prévoit la réorganisation complète de la structure de l'Église orthodoxe, une nouvelle répartition des diocèses, la réforme des séminaires (les séminaristes doivent étudier la doctrine marxiste), la « démocratisation » des monastères, les cours obligatoires de doctrine marxiste pour les prêtres, etc. En vertu de ce statut, le gouvernement impose aux prêtres l'obligation de ne prêcher en chaire que ce qui convient au régime, et il les oblige à prendre une part active à toutes les campagnes organisées dans le but d'accélérer la soviétisation, la dénationalisation et la déchristianisation du pays.

Les lettres pastorales du patriarche Justinian Marina, par exemple, sont une véritable apologie du régime communiste et des réalisations socialistes. De même de nombreux appels du Saint Synode et des lettres pastorales des autres évêques ont dû faire une large place au plan quinquennal et aux bienfaits du communisme. Toutes ces lettres dont l'objet n'est pas le salut de l'âme ou les devoirs religieux, les prêtres sont obligés de les lire à l'Église, le dimanche, durant la messe. Destitution, prison, déportation attendent les réfractaires.

On voit ce qui reste de la prétendue liberté religieuse dans l'Église orthodoxe. La suprême autorité ecclésiastique, le Saint Synode, est en réalité à la discrétion totale du ministère des Cultes qui contrôle absolument tout et sans l'approbation duquel on ne peut prendre la moindre décision. Le ministère des Cultes, décide, commande et coordonne l'activité entière de l'Église orthodoxe en fonction des intérêts du Parti communiste.

C'est à ce prix que les églises sont demeurées ouvertes.

« Purge culturelle » chez Mao Tse Toung

TOUTE la culture millénaire dont s'enorgueillissait à juste titre la Chine est jugée aujourd'hui offensante pour le peuple. Le *Jen Min Daily* de Pékin explique comment la démocratie nouvelle de Mao Tse Toung entend épurer cette culture.

Bien entendu l'histoire moderne de la Chine, l'histoire de la République chinoise surtout, a été entièrement révisée du point de vue communiste. Cette nouvelle version de l'histoire est celle que doivent enseigner les professeurs. L'anti-américanisme et la sympathie pour la Corée inspirent toute considération politique et un profond respect pour l'U.R.S.S. apparaît à tout propos.

Comme chaque texte littéraire ou historique est calqué sur des modèles soviétiques, une foule de néologismes a envahi la langue écrite et parlée. Le célèbre Dr. Hou Che, fondateur de la *Renaissance Littéraire Chinoise* fut, il y a une trentaine d'années, un précurseur de cet état d'esprit. Libéral et démocrate, le Dr. Hou Che était animé par le désir de démocratiser la langue, de donner au langage vulgaire et parlé, seul accessible aux masses, la valeur d'un moyen d'expression littéraire. Beaucoup d'œuvres furent écrites ou traduites en Pe Houa, langue vulgaire qui se substitua à la classique langue écrite, le rapport entre

ces deux moyens d'expression étant comparable à celui qui existe entre le latin décadent et le français de la Renaissance. En raison de cet immense service rendu au peuple et à la cause de la culture nationale, les communistes avaient reconnu pour bienfaiteur le Dr. Hou Che. Ils s'efforcèrent donc de gagner à leur parti l'éminent intellectuel. Cependant Chin Yuan, journaliste communiste de Pékin, écrit dans le quotidien *Chin Pou* que le Dr. Hou Che, pris de panique, s'enfuit en avion lorsque Pékin fut assiégé par les armées communistes : « *A Nankin et à Shanghai, ses amis le supplièrent vainement de ne pas abandonner son peuple. Il a continué sa route vers les U.S.A. et ainsi il a trahi la Révolution.* »

Cet atout précieux leur ayant échappé, les communistes se rabattirent sur le propre fils du professeur, resté en Chine. Contraint par on ne sait quelle pression, le fils du Dr. Hou Che publia dans la presse communiste une série d'articles injurieux contre son père, le traitant d'impérialiste et de contre-révolutionnaire : « *Mon père restera l'ennemi public du peuple et mon ennemi personnel jusqu'à ce qu'il rentre dans sa patrie. Quant à moi, j'ai pris la décision de trancher*

tous les liens qui m'unissaient à lui. Je ne dois pas me laisser contraindre par des sentiments de piété filiale qui sont à la base de toute la civilisation de la Chine impériale et obscurantiste. Ma famille, ce sera désormais la classe ouvrière et paysanne. »

En butte aux pires brimades, les nombreux disciples du professeur Hou Che à l'Université de Pelsin, dont il était le secrétaire général, ont été à leur tour obligés de renier publiquement le maître et de proclamer leur attachement au gouvernement populaire. La « confession » du fils du professeur Hou Che a inauguré une série de « confessions » des professeurs de cette même université qui croyaient sauvegarder leur situation en se désolidarisant entièrement du réprouvé.

Les Chinois se sont assimilés la méthode soviétique de la « confession ». On publie d'abord une confession sans le consentement de son auteur prétendu; il doit, sous la menace, en endosser la paternité. Puis c'est un texte artificieusement composé de citations fallacieuses éloignées d'un contexte qui leur conférerait leur sens, que doit signer la personnalité visée afin de paraître favorable à la doctrine communiste.

Liang Tchi Tcheng, fils du grand lettré Liang Tchi Tchao qui était comme le professeur Hou Che un des principaux artisans de la Renaissance Littéraire Chinoise, a lui aussi publié une telle « confession ». Professeur à l'Université Tching Houa de Pékin, Liang Tchi Tcheng était devenu professeur à l'université de Yale. Après quoi, de retour en Chine, alors que, plus que pour tout autre Chinois, l'amour filial est pour un lettré une morale et une religion, il salit la mémoire de son père dans un texte où il dit notamment:

« J'ai adoré mon père mais je ne l'ai jamais bien compris. Je dois maintenant le juger du point de vue révolutionnaire. Il me semblait autrefois qu'il était un patriote sincère et qu'il éveillait chez ses lecteurs le sentiment national. Mais aujourd'hui je comprends qu'il n'était qu'un progressiste timoré, révolutionnaire seulement aux yeux des réactionnaires du premier stade de la révolution.

« Après avoir envoyé une pétition à l'empereur de la dynastie mandchoue, il gravit rapidement tous les échelons d'une carrière de bureaucrate. Il n'aspirait qu'à être le « bon » premier ministre d'un « sage » empereur. Il était attaché à la Chine, mais à la Chine féodale des propriétaires terriens. Sa pensée est celle d'un conserva-

teur progressiste. Sa réforme royaliste demeurait en deçà du projet de Toung Men Houï, prédécesseur du Kuo Min Tang. Même après la révolution de 1911 il garda cette attitude qui lui permit de composer avec les gros propriétaires, les seigneurs de la guerre et les bureaucrates. Il prétendait craindre les effusions de sang mais en vérité c'est le peuple, c'est la révolution qu'il redoutait. Il passa bien vite au dernier rang des révolutionnaires. Le patriotisme qu'il m'a inculqué était d'essence bourgeoise et individualiste. Il a laissé en moi, il est vrai, le désir de développer la culture chinoise traditionnelle. Cependant si je ne m'étais pas rallié à la nation et au peuple, si je ne m'étais pas astreint à critiquer ce que j'appelais la tradition culturelle, je serais resté en arrière et je me serais borné à souhaiter que les hommes d'Etat fussent « sages »...

« ... Dans les dernières années de sa vie, mon père a effectué plusieurs tournées de conférences. Au cours de ces conférences, il recherchait la sympathie de la jeunesse mais recommandait à cette jeunesse de s'opposer à la pensée prolétarienne. En matière de culture, il préconisait les études académiques et techniques au détriment de l'expérience révolutionnaire. Il attendait des intellectuels la création d'un socialisme chinois. Tout cela tuait en moi toute pensée libre. C'est pourquoi j'admire aveuglément H. G. Wells et Harold Laski, tandis que je nourrissais des préjugés contre l'U.R.S.S. et sa révolution. »

Comme on a pu le voir, ce fils accusa son père d'être un contre-révolutionnaire, criminel que l'on punit de mort en pays communiste.

La presse de Mao Tse Toung a diffusé largement des confessions de ce genre; elle en a tiré des affiches qui ont été placardées sur les murs des universités. Ces confessions devaient apporter la preuve que l'intelligentsia chinoise, entièrement issue du parti Kuo Min Tang, avait appartenu en grande majorité à la bourgeoisie et était donc indésirable et suspecte puisqu'elle avait été élevée dans les principes du socialisme « bourgeois » ou de l'impérialisme américain.

De telles accusations, fondées sur le « repentir », suffirent derrière le « rideau de bambou » à entraîner une condamnation à mort. Ainsi lorsque quelqu'un avoue et s'accuse d'être né dans une famille bourgeoise et riche, il risque un procès pour être le descendant d'un « exploiteur du peuple » et son origine le rend moralement et matériellement responsable de tous les méfaits et de toutes les prévarications de ses aïeux.

La consommation en U.R.S.S.

Les chiffres officiels publiés depuis le début de septembre nous fournissent enfin une abondante documentation statistique dont les autorités soviétiques avaient été si avares au cours des vingt dernières années. Tout n'y est pas toujours limpide, mais les données aujourd'hui disponibles permettent de se rendre compte avec une suffisante précision de l'état de la production et, partant, de la consommation dans l'Empire stalinien. Cet élan de franchise sera-t-il durable ? Il est possible que le *black out* redevienne de règle si les résultats restent par trop inférieurs aux promesses prodiguées. Signalons en tout cas que le communiqué relatif aux résultats économiques du troisième trimestre 1953 et qui aurait dû être publié au cours de la seconde moitié

d'octobre, demeure jusqu'ici sous le boisseau.

L'exposé qu'on va lire est loin d'être complet, et les lacunes qu'il comporte s'expliquent aisément par le caractère le plus souvent fragmentaire des données dont nous disposons. Nous croyons cependant pouvoir affirmer que c'est, à notre connaissance, le premier travail de ce genre, à savoir une comparaison aussi systématique que possible de la consommation russe (Empire russe d'abord et U.R.S.S. ensuite) d'avant l'autre guerre, d'avant l'ère des plans quinquennaux et d'aujourd'hui. Cette comparaison, fondée uniquement sur des données officielles, n'est guère flatteuse pour le régime soviétique, et nous la dédions tout particulièrement à MM. Alfred Sauvy, Charles Bettelheim, Georges Boris et Claude

Bourdet. Les documents en question sont à leur portée autant qu'à la nôtre. S'ils persistent à parler des « succès » du régime soviétique tout en taisant ces données, on saura à quoi s'en tenir quant à leur « impartialité scientifique ».

Le cheptel

Puisque les aveux ont commencé, en septembre dernier, par les déclarations de Khrouchtchev sur la situation lamentable de l'élevage, donnons tout d'abord un aperçu de l'évolution des effectifs du cheptel (les chiffres s'entendent en millions de têtes) :

	Bovins	Ovins	Porcins
1916	60,6	121,2	20,9
1928	70,5	146,7	26,0
1932-33 (promesses du 1 ^{er} P.Q.)....	80,9	160,9	34,8
1932 (réalité)	40,7	52,1	11,6
1938	63,2	102,5	30,6
1950	57,2	99,0	24,1
1951	58,8	107,5	26,7
1953	56,6	109,9	28,5
1954 (promesses Khrouchtchev)....	65,9	144,4	34,5
1955 (promesses du P. Q. adopté en octobre 1952)	68,0	160,0	35,0

Ce tableau n'acquiert cependant toute sa signification que si l'on tient compte du chiffre de la population, en partant de deux années de référence : 1916 (avant la révolution bolchéviste de 1917) et 1928 (avant la collectivisation forcée de l'agriculture). Nous avons calculé ces indices dans notre n° 96 (p. 5), mais les indices fondés sur la base 1916 (première colonne de la page 5) sont faux, et nous nous en excusons auprès de nos lecteurs : *les chiffres indiqués étaient trop beaux pour être vrais*. Notre erreur provient de ce que nous avons calculé les effectifs du cheptel de 1916 pour une population de 170 millions, alors que — ces effectifs s'entendant pour le territoire de l'U.R.S.S., et non pour celui de la Russie impériale — nous aurions dû les calculer pour une population de 140 millions seulement. La chute intervenue depuis est donc bien plus sensible qu'il ne ressort de notre tableau du n° 96. Indiquons en passant qu'aucun de ceux qui lisent le B.E.I.P.I. pour nous prendre en flagrant délit de « malveillance » ne s'est donné la peine de nous signaler notre erreur ; si nous l'avions commise en sens inverse, on aurait assurément profité de l'occasion pour nous accuser de « dénigrement ». Voici donc les indices des effectifs du cheptel sur la base 100 en 1916, compte tenu du chiffre de la population (le présent tableau annule celui de la page 5, première colonne, de notre n° 96) :

	Bovins	Ovins	Porcins	Population (en millions)
1916	100	100	100	140
1928	105	112	116	150
1932	58	37	48	163
1938	86	69	120	170
1950	66	58	81	200
1953	62	60	91	210
1954 (promesses Khrouchtchev)....	71	76	108	215
1955 (promesses du P. Q.).....	73	86	109	215
Promesses du 1 ^{er} P. Q. pour 1932-1933	115	114	143	163
Promesses pour 1955 en % des promesses pour 1932-33	63%	75%	76%	

En 1953, les effectifs du cheptel par habitant ne représentent donc que les trois cinquièmes de 1916 pour les bovins et les ovins, et les neuf dixièmes pour les porcins. Cette évolution ne pouvait pas ne pas se répercuter fâcheusement sur la consommation de la viande et des autres produits de l'élevage.

La consommation de la viande

Des chiffres antérieurs à l'autre guerre font défaut. Dans son ouvrage *Die Welt in Zahlen* (t. III, p.210) W. Woytinsky cite une étude soviétique parue en 1924 et analysant la situation de l'élevage soviétique en 1923. Cette étude évalue la production de la viande à 71,5 millions de pouds (1 poud = 16,4 kg), ce qui fait 1.172.000 tonnes. L'U.R.S.S. étant autarcique, ce chiffre correspond à une consommation moyenne de 8,7 kilogrammes par habitant, puisque la population de l'U.R.S.S. était estimée à 134 millions pour 1923 par les autorités soviétiques. Ce chiffre extrêmement bas s'explique cependant facilement : on venait seulement de sortir du « communisme de guerre », la N.E.P. ne produisait que ses premiers effets. En 1923, d'après la même statistique, on ne comptait que 38,6 millions de bovins, 55 millions d'ovins (et caprins) et 9,1 millions de porcins.

De 1923 à 1928, l'effectif des bovins s'accroît de 83 %, celui des ovins et caprins de 167 % et celui des porcins de 185 %. Aussi n'est-il point étonnant que la production de la viande progresse sensiblement pendant la même période, et plus rapidement que les effectifs du cheptel puisque les quantités disponibles pour la consommation s'accroissent plus vite. Pour 1927-28, la production de la viande (volaille non comprise) est évaluée à 4.154.000 tonnes par l'économiste soviétique G. Grinko (1) et pour 1928 à 3.640.660 tonnes par l'*Annuaire International de Statistique agricole* (2). Ces deux évaluations donneraient respectivement, pour une population de 150 millions, une consommation moyenne de 27,6 et de 24,3 kg, soit un relèvement très considérable par rapport à 1923, année de pénurie.

Ces deux chiffres s'accordent assez largement avec les calculs qui déterminaient l'élaboration du premier plan quinquennal. Pour fixer les objectifs à atteindre, on avait fait l'inventaire de la consommation au moment du départ. Pour 1927-28, on estimait la consommation de la viande par habitant à 49,1 kilos dans les villes et à 22,6 kilos dans les campagnes (3). Comme la population urbaine ne représentait alors que 18 % de la population totale, la moyenne entre 49,1 et 22,6 se rapproche très sensiblement des chiffres cités plus haut (27,6 kilos et 24,3 kilos). Pour 1932-33, terme du premier P.Q., la consommation de la viande devait atteindre 62,7 kg dans les villes et 26,4 kg à la campagne, soit un accroissement de 28 % pour la population urbaine et de 17 % pour la population rurale. Cette différence s'explique sans doute par le fait qu'on supposait que les ruraux auraient à leur disposition de plus grosses quantités de viande directement prélevées sur leur production et échappant aux statistiques. La moyenne entre 62,7 kg (villes) et 26,4 kg (campagnes) est de 33 kg, la population urbaine étant un cinquième de la population totale. Pour une population d'environ 163 millions en

(1) *Narodnoïe Khoziaïstvo S.S.S.R.*, tableau 14 (Moscou 1929).

(2) 1928-29, p. 77.

(3) A. Iougov, *Le Plan quinquennal*, p. 71 (éd. L'Eglantine).

1932, la production aurait donc dû s'élever à 5.300.000 tonnes au terme du premier P.Q.

Or, la collectivisation forcée, avec le massacre des « koulaks » et du cheptel, réduisit le troupeau des bovins de près de 50 %, celui des ovins des deux tiers et celui des porcins des trois cinquièmes. La production de la viande n'est plus, en 1932, que de 483.200 tonnes (4), contre 4.154.000 tonnes en 1927-28 ; la consommation moyenne annuelle par habitant tombe ainsi à 3 kg, à la place des 33 kg promis, alors qu'elle avait été estimée à un chiffre compris entre 24,3 et 27,6 kg à la veille de la mise en œuvre du P.Q.

En 1937, terme du deuxième P.Q., la production est remontée à 812.000 tonnes (5), soit, pour une population de 170 millions, 4,8 kg par tête et par an. La guerre réduit à néant ce léger redressement. Le premier P.Q. d'après-guerre se propose de porter, en 1950, la production à 1.300.000 tonnes ; elle est effectivement de 1.250.000 tonnes, ce qui donne 6,25 kg par tête pour 200 millions d'habitants. Ce chiffre doit cependant être complété, car depuis la guerre, la charcuterie est mentionnée à part. Aux 1.250.000 tonnes de viande produites en 1950, il faut donc ajouter 480.000 tonnes de charcuterie, bien que l'hypothèse ne soit pas exclue que ces 480.000 tonnes pourraient déjà être comptées dans la quantité de viande. Nous risquons ainsi de les compter deux fois, mais soyons larges... Charcuterie comprise, on obtient ainsi pour 1950 le chiffre de 1.750.000 tonnes, soit 8,7 kg par tête. Quant aux promesses pour les années à venir, promesses faites en septembre dernier, elles sont plus que modestes, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Viande		
Production (en 1.000 t.)		Consommation (kg par tête)
1923 ... 1.172		8,7
1927-28. 3.640 à 4.154		24,3 à 27,6
Promesses :		
1932-33. 5.300		33,0
Réalité :		
1932 ... 438,2		3,0
1937 ... 812,1		4,8
1950 ... 1.750 (dont 480 charc.)		8,7 (dont 2,4 charc.)
Promesses :		
1954 ... 2.890 (dont 710 charc.)		13,7 (dont 3,3 charc.)
Promesses :		
1955 ... 3.400 (dont 850 charc.)		16,0 (dont 4,2 charc.)
Promesses :		
1956 ... 4.000 (dont 1.000 charc.)		18,6 (dont 4,6 charc.)

En 1952 et 1953, la consommation de la viande se situe très probablement à mi-chemin entre le chiffre de 1950 et les promesses pour 1954, soit aux alentours de 11 kg par habitant. Cette quantité représente moins de la moitié de la consommation effective d'avant la mise en train du premier P.Q. et le tiers de ce qui avait été promis pour il y a vingt ans ! Et même si les promesses faites pour 1956 se réalisaient (ce qui est fort peu probable), la population soviétique n'aurait que les trois quarts de ce qu'elle consommait réellement en 1927-28 et un peu plus de la moitié de ce qu'on lui avait promis pour 1932-33.

Il n'est pas sans intérêt de comparer les chiffres soviétiques à ceux de quelques pays occidentaux, que nous trouvons dans l'*Annuaire statistique des Nations Unies* (pp. 264-266) :

(4) *Résultats du II^e Plan quinquennal* (Moscou 1939), p. 86.

(5) *Ibidem*.

Consommation annuelle par habitant (6)

(en kilogrammes)

U.R.S.S. : réalité 1927-28	24,3 à 27,6
promesses 1932-33	33,0
réalité 1952-53	11,0
promesses 1956	18,6
Grèce 1948-51	12
Italie 1948-51	16
Allemagne occid. 1949-51	35
Autriche 1949-51	34
Belgique Luxembourg 1948-51	43
Angleterre 1948-51	48
France 1948-51	57
Etats-Unis 1948-51	75

Cette comparaison se passe de tout commentaire.

La consommation du lait

En 1914, la production du lait en Russie (territoire de l'U.R.S.S. de 1918-1939) était estimée (7) à 14,4 millions de tonnes (8), ce qui donne une consommation moyenne par tête et par an de 103 kg (= 100 litres), soit d'environ 2 litres par semaine. A la suite de la guerre, de la révolution et du communisme de guerre, la production tombe en 1922 à 9,8 millions de tonnes, soit 75 kg par habitant. Ces chiffres semblent se rapporter au seul lait destiné *directement* à la consommation, à l'exclusion des quantités transformées en beurre ou en fromage, puisque des données postérieures, figurant sous la rubrique « produits laitiers », indiquent des quantités sensiblement plus grandes. Ainsi, on trouve sous cette dénomination, dans un aperçu statistique de Grinko (9), le chiffre de 31 millions de tonnes pour 1927-28, chiffre qui figure également à l'*Annuaire International de Statistique agricole* 1928-29 (p. 77) ; d'autre part, le premier P.Q. évalue la consommation effective des produits laitiers en 1927-28 à 218 kg par habitant dans les villes et à 183 kg à la campagne, ce qui donne une moyenne de 190 kg par tête (10). En 1932-33, terme du premier P.Q., on se proposait d'atteindre une consommation de 339 kg dans les villes et de 228 kg à la campagne, soit 250 kg en moyenne.

Les données relatives à 1933 et 1937, publiées par une revue soviétique (11), se rapportent au seul lait : 5.360.000 tonnes en 1933 et 9.960.000 tonnes en 1937. Pour 1938-39, l'*Annuaire Statistique* de l'O.N.U. (1949-50) indique 23.293.000 tonnes, ce qui montre clairement que ce dernier chiffre comprend l'ensemble des produits laitiers. Toutes ces données font ressortir la chute catastrophique de la production, et partant de la consommation, tant par rapport à 1914 que par rapport à 1927-28. Quant au seul lait, la produc-

(6) Les chiffres occidentaux comprennent la volaille. Quant à l'U.R.S.S., seule une étude plus fouillée des données aujourd'hui disponibles nous permettra de dire avec certitude si ces données comprennent la volaille ou non.

(7) *Le lait et ses dérivés* (Rome 1924), pp. 124-125, cité par W. Woytinsky, *Die Welt in Zahlen*, t. III, p. 214.

(8) 1 litre de lait entier pèse 1,03 kg.

(9) G. Grinko, *Narodnoïe Khoziaïstvo S.S.S.R.*, tableau 44.

(10) A. Iougov, *Le Plan quinquennal*, p. 71.

(11) *Sovietskaïa Torgovlia* (Commerce soviétique), 1937, n° 7, pp. 50-51.

tion tombe de 14,4 millions de tonnes en 1914 à 5,36 millions en 1933, pour remonter à 9,96 millions en 1937 (9,8 millions en 1922, année de famine 1). La consommation par tête est ainsi tombée de 103 kg en 1914 à 32 kg en 1933, pour remonter péniblement à 60 kg en 1937 (contre 75 kg en 1922, année de famine). Quant aux produits laitiers dans l'ensemble, la consommation tombe de 190 kg par tête en 1927-28 à 136 kg en 1938-39, alors qu'on avait promis 250 kg pour 1932-33.

La situation d'après-guerre est la suivante en ce qui concerne le lait seul : 10 millions de tonnes en 1952, et on promet 14,3 millions pour 1954, soit 50 kg par habitant en 1952 et 67 kg pour 1954. Le tableau ci-dessous résume cette évolution :

Lait

	Production (en 1.000 t.)	Consommation (kg par tête)
1914	14.400	103
1922	9.800	75
1933	5.360	32
1937	9.960	60
1952	10.000	50
1954 (promesses)	14.300	67

Produits laitiers

	Production (en 1.000 t.)	Consommation (kg par tête)
1927-28	31.000	190
1932-33 (promesses)	41.000	250
1938-39 (réalité)	23.293	136

Voici quelques données relatives à la consommation dans les pays occidentaux, d'après l'*Annuaire Statistique* des Nations Unies :

Consommation par tête et par an (en kilogrammes)

U.R.S.S. (12) : réalité 1914	103
réalité 1952	50
promesses 1954	67
réalité 1938-39	136
Grèce (14) 1949-51	62
Italie (14) 1950-51	96
Allem. occid. (12) 1950-51	155
France (14) 1950-51	156
Autriche (14) 1950-51	156
Angleterre (14) 1948-51	211
Etats-Unis (14) 1948-51	247

Il y a deux causes à cette comparaison vraiment défavorable à l'U.R.S.S. : la diminution du nombre des vaches, plus forte que la diminution du nombre des bovins en général, et l'insuffisance de la traite.

Par rapport à 1916, en tenant compte du chiffre de la population, le troupeau bovin dans l'ensemble a diminué de 38 %, tandis que l'effectif des vaches a diminué de 45 %. De 1932, année de

(12) Lait seulement.

(13) Produits laitiers dans l'ensemble.

(14) Lait destiné à la consommation et à la fabrication de produits laitiers autres que le beurre.

misère intense (à la suite de la collectivisation forcée), à 1953, le nombre des bovins passe de 40,7 millions à 56,6 millions, soit un accroissement de 39 % (la population a augmenté de 29 % pendant la même période), tandis que l'effectif des vaches, en montant de 21,2 à 24,3 millions, n'a augmenté que de 15 % à peine. En tenant compte du chiffre de la population, l'effectif des bovins dans l'ensemble a augmenté de 7 % par rapport à 1932, tandis que celui des vaches a diminué de 11 %.

D'autre part, d'après les indications fournies en septembre dernier par Khrouchtchev, la traite ne donne en moyenne, depuis une dizaine d'années, que de 1.000 à 1.070 kg par an dans les kolkhozes ; dans certaines régions elle n'atteint que 819 kg (Vologda), 457 kg (Géorgie), 373 kg (Azerbaïdjan). Rappelons simplement qu'en 1950-51, elle était de 2.250 kg en France, de 2.400 kg aux Etats-Unis, de 2.640 kg en Allemagne occidentale, de 3.700 kg en Hollande (15).

La consommation du beurre du fromage et des œufs

En ce qui concerne le beurre, W. Woytinsky (16) indique que la consommation par tête était estimée à 2,3 kg dans la Russie d'avant 1914. Dans le tableau ci-dessous, les données relatives à 1928, sont empruntées à l'*Annuaire International de Statistique agricole*, celles relatives à 1932 et 1937 au rapport soviétique sur l'exécution du deuxième P.Q. (Moscou 1939, p. 86) et celles des années postérieures aux communiqués soviétiques officiels ainsi qu'à l'exposé de Khrouchtchev. Nous avons calculé nous-mêmes la consommation par habitant.

Voici ces chiffres :

Beurre

	Production (en 1.000 t.)	Consommation (en kg)
Avant 1914		2,3
1928	408	2,7
1932	71,6	0,44 (soit 8 gr. par semaine)
1937	185,2	1,1
1950	325	1,6
1953	400	1,9
1954 (promesses)	476	2,2
1956 (promesses)	600	2,7 (soit autant que la consommation effective en 1928)

Voici la consommation (moyenne 1947-1951) dans quelques pays occidentaux par an et par habitant :

Autriche	3,4 kg.
Etats-Unis	3,9 kg.
Allem. occid.	5,4 kg.
France	5,9 kg.

(15) Chiffres cités par Salomon Schwartz dans le *Sotsialisticheski Vestnik*, n° 10-11 (octobre-novembre 1953). — La *Zukunft* de Vienne, n° 10, (octobre 1953), donne des chiffres légèrement différents : 1.950 kg en France, 2.720 en Allemagne occidentale, 3.710 en Hollande. Ce n'est qu'en Grèce (683 kg) et en Turquie (530 kg) que la traite donne moins qu'en U.R.S.S.

(16) *Op. cit.*, t. III, p. 213.

Les données relatives au fromage sont moins complètes. Nous les puisons aux mêmes sources que les chiffres relatifs au beurre.

Fromage.

	Production (tonnes)	Consommation par an (grammes)
1932 (17)	11.700	71
1937 (17)	21.400	127
1950	48.500	250
1954 (promesses)	97.000	460
1955 (promesses)	135.000	640
1956 (promesses)	160.000	730

Au cours des dernières années, la production occidentale était, par habitant et par an :

Autriche.....	2,0 kg.
Allem. occid.	3,0 kg.
Etats-Unis	3,6 kg.
France	5,9 kg.

(17) Revue *Sovietskaïa Torgovlia*, 1937, n° 7, pp. 50-51.

Le chiffre français excède évidemment la consommation puisque la France est bien plus exportatrice que les autres pays ci-dessus mentionnés. L'écart en tout cas est impressionnant entre ce qu'on promet aux Soviétiques pour 1956 et ce qui est depuis longtemps acquis aux Occidentaux.

Voici, enfin, quelques indications sur la consommation des œufs. A la veille du premier P.Q., en 1927-28, la production était de 10 milliards de pièces, soit 67 œufs par habitant (il ne s'agit là, très probablement, que de la production commercialisée en plus de la consommation propre des producteurs). La consommation des citoyens était évaluée à 91 pièces. Le premier P.Q. devait porter, en 1932-33, la production totale à 15 milliards, et la consommation des citoyens à 155 pièces.

Or, en 1952, la production n'était que de 2,6 milliards, et elle devrait atteindre 4,3 milliards en 1954. Même en supposant que cette production soit uniquement réservée aux citoyens (80 millions d'après les récentes déclarations de Malenkov), les citoyens soviétiques n'auraient donc eu, en 1952, que 33 œufs par an, et ils en auront 54 (soit un œuf par semaine) en 1954... si les promesses sont tenues, donc la moitié de ce qu'ils consommaient effectivement en 1927-28, et le tiers de ce qu'on leur avait promis pour 1932-33.

Nous poursuivrons cette étude dans notre prochain numéro.

Les Nord-Coréens font la navette entre Moscou et Pékin

ALORS que l'attention de l'opinion publique mondiale est tournée vers les pourparlers qui traînent toujours à Pan Mun Jom, le triangle communiste Pyongyang-Moscou-Pékin est le théâtre d'événements moins connus, qui méritent pourtant d'être enregistrés. Les plus importants sont, dans ces derniers mois, l'épuration selon la meilleure tradition stalinienne de l'appareil du parti en août dernier, le voyage de la délégation gouvernementale nord-coréenne en septembre à Moscou et le voyage de la même équipe en novembre à Pékin.

Moscou et le P.C. coréen

Le Parti communiste coréen est l'un des nombreux « partis-frères » qui se sont vus traités pas très fraternellement par le Kremlin. A mesure que progressait, entre les deux guerres, la domestication du Komintern par le Kremlin, le P.C. coréen descendait plus bas dans la hiérarchie du communisme mondial.

Lors de la fondation du Komintern au congrès de mars 1919, — auquel, en réalité, n'assistait aucun des représentants authentiques des partis communistes étrangers — pour la simple raison que ces partis communistes de masse n'étaient pas encore formés — deux délégués seulement représentaient l'Extrême-Orient, l'un la Chine, l'autre la Corée, tous deux découverts parmi les réfugiés vivant en Russie mais baptisés pour les besoins

de la cause, le premier : délégué du parti ouvrier socialiste chinois, le second de l'Union ouvrière coréenne. Tous deux se retrouvèrent dans le premier praesidium du Komintern constitué après le congrès.

Au deuxième congrès du Komintern, en 1920, et au troisième, en 1921, prirent part des délégués du parti communiste coréen, mais on ne sait rien de précis sur ce qu'il était alors. Au quatrième congrès, en 1922, une commission fut formée pour étudier et résoudre la question coréenne, — méthode habituelle quand les choses ne vont pas bien dans un parti. Le résultat ne tarda pas à se faire sentir. En 1924, au cinquième congrès, la délégation coréenne n'avait plus que voix consultative, dégradation sensible pour un parti qui, quatre ans auparavant, avait un représentant dans cet étroit collège qu'était le praesidium du Komintern. Mais les affaires du parti coréen durent s'aggraver encore, car en 1928 on trouve, inscrit à l'ordre du jour du sixième congrès, la question de l'admission du P.C. coréen dans le Komintern, ce qui laisse entendre qu'il avait été dissous entre 1924 et 1928.

Déjà si mal noté, le P.C. coréen ne pouvait échapper à la vague d'épurations staliniennes qui déferla de 1936 à 1938 sur les partis communistes étrangers. Nombreux furent les partis dont les équipes dirigeantes tout entières furent subitement « démasquées » comme agents de l'ennemi de classe et du fascisme international; mais il n'y eut que deux qui furent dissous : celui de Pologne

et celui de Corée. Le nouveau P.C. coréen dut repartir à zéro; on choisit des jeunes gens qui, souvent, n'avaient pas vingt ans, pour leur donner une formation authentiquement stalinienne et en faire les chefs du parti. Ce furent eux qui rentrèrent en Corée avec l'armée rouge soviétique et qui prirent en main la direction du *parti du travail* de Corée.

L'épuration d'août 1953

Le P.C. coréen fut le premier parti communiste du monde à organiser un procès monstre contre ses chefs depuis la mort de Staline, certifiant ainsi que cet héritage stalinien ne risque pas d'être perdu. Selon le communiqué gouvernemental, dix hauts dirigeants du parti ont été condamnés à mort au cours de ce procès et fusillés, et deux autres condamnés à une longue détention, tous sous l'accusation d'avoir voulu renverser le régime démocratique populaire de Corée du Nord, évidemment avec l'aide des impérialistes américains sous l'ordre desquels ils avaient organisé sabotages, assassinats, etc..., en vue d'affaiblir l'effort du peuple coréen dans « *la juste guerre de libération contre les impérialistes américains.* »

Parmi ces « traîtres » se trouvaient : *Ho Kai Ye*, qui fut formé en U.R.S.S., servit comme capitaine dans l'armée rouge et devint chef de la police secrète nord-coréenne ; *Li Sing Yup*, ministre de la Justice, secrétaire du comité central du parti communiste coréen et maire de Séoul durant l'occupation communiste, ministre adjoint de la propagande. En même temps fut épuré, sans être impliqué dans ce procès, *Pak Hen Yung*, vice-président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères et numéro deux dans la hiérarchie du parti, immédiatement après le président Kim Ir Sen. Rentré avec l'armée rouge, il fut le principal organisateur du parti en Corée du Sud, d'où il s'enfuit vers le Nord. Ministre dans le gouvernement communiste depuis 1948, il fit avec Kim Ir Sen le voyage de Moscou en mars 1949 pour conclure l'accord sur la collaboration économique et culturelle avec l'U.R.S.S.

Cette épuration a donné lieu à des interprétations arbitraires ou mal fondées. On a voulu trouver un lien entre la chute de Béria et celle du chef de la police nord-coréenne. D'autre part, comme l'autre chef du P.C. coréen, *Kim Too Bong* — qui a passé les années 1937 à 1947 chez Mao Tse Toung à Yennan — n'a pas été atteint par l'épuration alors que d'anciens élèves de Moscou en étaient victimes, on a parlé d'une victoire de la tendance « chinoise » sur la tendance « moscovite ». C'est oublier que Kim Ir Sen, chef du gouvernement et du parti, est une marionnette dans les mains des Soviets et que le nouveau ministre des Affaires étrangères *Nam Il* est également sorti de l'école de Moscou : il avait 15 ans quand il se rendit en U.R.S.S., fit ses études dans une académie militaire soviétique et fut officier dans l'armée rouge avant de trouver sa nouvelle vocation dans la politique extérieure.

Les voyages à Moscou et à Pékin

Le monde communiste connaît une hiérarchie très stricte aussi bien des individus que des gouvernements, et c'est en partie grâce à elle que nous pouvons connaître la réalité des rapports politiques qui y règnent. Si la délégation gouvernementale nord-coréenne s'était rendue d'abord à

Pékin, ensuite à Moscou, on aurait pu en déduire avec une quasi certitude que Pékin comptait plus que Moscou dans les affaires de l'Extrême-Orient; si, au contraire, la délégation était allée seulement à Moscou, sans aller à Pékin, il aurait fallu conclure que Moscou considérait les affaires des autres pays asiatiques comme de son domaine exclusif et qu'il refusait à Mao Tse Toung le droit de s'en mêler. Mais si la délégation gouvernementale nord-coréenne s'est rendue d'abord à Moscou puis deux mois plus tard à Pékin, c'est que Moscou reste la métropole du communisme mondial, mais que Pékin a son mot à dire, sur la politique communiste en Extrême-Orient tout au moins. D'ailleurs, pour montrer cette coopération entre Moscou et Pékin, l'ambassadeur de Chine avait pris part aux conversations de Moscou et le chargé d'affaires soviétique a assisté aux pourparlers de Pékin. (Notons au passage que Kouznetsov, nommé ambassadeur à Pékin après la mort de Staline, est maintenant vice-ministre des affaires étrangères à Moscou).

Il est utile de rapprocher le dernier discours du président nord-coréen prononcé à l'issue des conversations. Dans son allocution, Kim Ir Sen parlait du problème de la reconstruction économique de la Corée du Nord au lendemain de l'armistice, disant entre autres : « *Trouver et employer parcimonieusement les devises constitue le problème le plus important pour la construction ou la reconstruction des fabriques ou autres entreprises. La recherche, l'exploitation et l'exportation des matières premières dont ont besoin les nations amies sont des tâches d'importance primordiale pour le développement de notre économie nationale. Nous pouvons, contre ces matières premières, obtenir des devises avec lesquelles nous pourrions importer les machines et les matières premières nécessaires à notre programme de reconstruction d'après-guerre.* »

Inutile de dire à quelle « nation amie » devait revenir le bénéfice des matières premières de la Corée du Nord.

Or, le communiqué officiel qui, comme le discours de Kim Ir Sen porta sur le problème de la reconstruction économique de la Corée, ne parle que de l'aide que l'U.R.S.S. accorde à la Corée du Nord : un milliard de roubles et l'envoi de machines et installations industrielles. Il ne dit rien de la contrepartie que la Russie va tirer de la Corée du Nord. Or, cette contrepartie est certaine; et Kim Ir Sen y avait fait clairement allusion. Mais les dirigeants soviétiques ne veulent pas apprendre au monde quel prix ils font payer leur appui et leur amitié.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Verser au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.